

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO

FAREM – Carazo

INTEGRADOR VIII

Realización prototipo de idea sostenible de repelentes a base de ingredientes naturales que ayuden a minimizar el impacto ambiental que generan los productos sintéticos, dado en Jinotepe para el periodo del segundo semestre del año 2024.

Docente: José Adilio Aguirre.

Elaborado por:

- Celia Estefanía Potosme López
- Elayne Melissa Loaisiga Castro
- Hazel Edith García Cajina
- Katherine Lisseth Sánchez López
- Oscar Eduardo Cortez Chávez

Carrera y año:

- Ingeniería industrial cuarto año

Producto:

- Repelente para zancudos

Fecha: 22 de septiembre de 2024

I. Preliminares.

1.2. Resumen ejecutivo.

Este plan de negocios presenta una propuesta detallada para el desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto. El documento abarca desde la concepción inicial de la idea hasta la proyección financiera a largo plazo. El plan establece objetivos claros, tanto generales como específicos, que guían el proyecto. La justificación del negocio se fundamenta en un análisis teórico, práctico y metodológico, respaldado por un estudio del estado del arte en el sector.

En cuanto al desarrollo del producto se presenta una exhaustiva identificación de las oportunidades de mercado y las necesidades del cliente. A partir de este análisis, se selecciona el producto a desarrollar, se define su nombre y eslogan, y se establece un cronograma detallado de las actividades. Se lleva a cabo un análisis FODA para evaluar la viabilidad del proyecto y se determina el régimen legal más adecuado.

Se aborda un estudio de mercado, incluyendo la definición de los atributos del producto, la selección del diseño y la evaluación de la respuesta del consumidor a través de encuestas en línea. Se identifican los problemas que el producto resolverá y se generan prototipos para su evaluación.

Además de un estudio técnico sobre el diseño industrial y el diseño 3D del producto. Se analizan los aspectos legales, ambientales y sociales del proyecto. Se diseñan los procesos de producción, almacenamiento y distribución. Se define la estrategia de marketing y publicidad. Se establece un plan de financiamiento, que incluye la elaboración de estados financieros proyectados, y la evaluación de la rentabilidad del proyecto a través de indicadores como el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Por último, se detallan mediante una síntesis los hallazgos más importantes y una serie de recomendaciones para la implementación exitosa del proyecto, así como también para un futuro.

1.3. Índice.

Tabla de contenido

I. Preliminares.....	3
1.2. Resumen ejecutivo.....	3
1.3. Índice.....	5
1.4. Introducción.....	9
1.5. Objetivos.....	10
1.6. Justificación.....	11
1.7. Estado del Arte.....	12
II. Generalidades.....	13
2.2. Identificación de necesidades del cliente.....	19
2.3. Selección del Producto a desarrollar.....	20
2.4. Nombre y descripción del producto.....	21
2.5. Marca comercial y Slogan.....	21
2.6. Cronograma de actividades.....	22
2.7. FODA.....	23
2.8. Régimen legal.....	24
2.8.1. Acta de constitución.....	24
2.8.2. Acta de comerciante.....	26
2.8.3. Registro de la S.A ante DGI.....	28
2.8.4. Registro del comerciante.....	32
2.1. Costo de Materia Prima.....	33
2.2. Precio al costo.....	33
2.3. Precio de venta.....	33
2.4. Margen de contribución.....	33
2.5. Estrategias de transporte.....	34
III. Identificación del Mercado.....	35
3.1. Atributos del producto.....	35
3.2. Selección del concepto.....	35
3.3. Selección de Nombre, Marca Comercial y Slogan.....	36
3.3.1. Nombre del producto.....	36

3.3.2.	Nombre de la Marca Comercial.....	37
3.3.3.	Slogan.....	37
3.4.	Detección de Problemas.....	38
	Mediante la fase de desarrollo del producto se han logrado detectar diferentes problemas a los cuales se pretende dar solución, y de esta manera poder ofrecerle al consumidor un producto confiable, de calidad y efectivo. Estos problemas son:.....	38
3.5.	Generación de Prototipo.....	38
3.6.	Producción Mensual y Anual.....	40
3.7.	Ventas Mensuales y Anuales.....	41
3.8.	Consumos, Compras, Pagos y Cobranzas.....	42
3.8.1.	Consumo de Materia Prima en pesos.....	42
3.8.2.	Presupuesto de compra en pesos.....	42
3.8.3.	Pagos.....	43
3.8.4.	Cobranzas.....	43
IV.	Estudio Técnico, Diseño y Desarrollo de Producto.....	44
4.2.	Diseño Industrial.....	44
4.3.	Diseño del producto 3D.....	48
4.3.	Pruebas del concepto del producto.....	50
4.4.	Análisis legal, ambiental y social.....	50
Aspectos legales.....	50	
Aspectos Ambientales.....	51	
Aspectos sociales.....	51	
4.5.	Cursograma Analítico.....	52
4.6.	Diagrama de Recorrido.....	53
4.7.	Alternativas de Almacenamiento (Costo Espacio rentado).....	54
4.8.	Elección del equipo de Almacenamiento (Inversiones).....	54
4.9.	Elección del equipo de Movimiento (Inversiones).....	54
4.10.	Diseño de la red de distribución.....	55
4.10.1.	Distancia en Km.....	56
4.10.2.	Costo de combustible.....	56
4.10.3.	Tiempo investido en distribución de trayectoria.....	56
4.10.4.	Costos de mano de obra.....	57
4.10.5.	Costos mensuales.....	57
4.10.6.	Flujo de efectivo.....	57

4.11. Empaque del Producto.....	58
4.11.1. Descripción.....	59
4.12. Estrategias de Marketing y Publicidad.....	59
4.12.1. Producto.....	59
4.12.2. Precio.....	59
4.12.3. Plaza.....	60
4.12.4. Promoción.....	61
4.12.5. Análisis FODA de la estrategia de Marketing.....	62
4.12.6. Análisis interno.....	63
4.12.7. Análisis externo.....	63
4.12.8. Direccionamiento Estratégico.....	64
4.12.8.1. Misión.....	64
4.12.8.2. Visión.....	64
4.12.8.3. Valores.....	64
4.12.8.4. Filosofía.....	64
4.12.8.5. Políticas.....	64
4.12.8.6. Posicionamiento.....	65
4.12.8.6.1. Segmentación y posicionamiento del mercado.....	65
4.13. Aplicación de BPM para la elaboración del producto.....	66
4.13.1. Descripción de Las BPM para la elaboración del producto.....	67
4.14. Organización que norman, regulan, sancionan o certifican la calidad del producto.....	69
4.15. Préstamo para compra de activos fijos.....	70
4.16. Nomina.....	70
4.17. Costos y gastos de producción y Administrativos.....	70
V. Análisis Financiero.....	70
5.1. Punto de Equilibrio.....	70
5.2. Estado de resultado.....	71
5.3. Flujo de Fondo mes a mes por 1 año.....	72
5.4. Flujo de Fondo año por año a 5 años.....	74
5.5. Balance General.....	75
5.6. Evaluación Financiera.....	75
5.7. TMAR Socios.....	76

5.8. TMAR Mixta.....	76
5.9. Valor Presente Neto	76
5.10. TIR.....	76
5.11. PRI.....	76
VI. Conclusiones.....	77
VII. Recomendaciones.	78
VIII. Bibliografía.....	79

1.4. Introducción.

En la actualidad, la creciente preocupación por la salud humano y la prevención del medio ambiente ha llevado a un interés renovado en el uso de repelentes naturales, estos producto han surgido como una alternativa viable a los productos químicos convencionales. Los repelentes naturales, derivados de plantas y otros recursos orgánicos, han sido utilizados durante siglos por diversas culturas, basándose en el conocimiento ancestral sobre sus propiedades.

Este proyecto está dirigido al desarrollo de esta idea sostenible, la creación de un repelente a base de ingredientes naturales que sean seguros para el consumidor y amigable con el ambiente.

Para llevar a cabo este proyecto, se realizaron las generalidades de este, se identificaron las oportunidades, las necesidades del cliente, y en base a eso se seleccionó la idea del producto a desarrollar. De igual manera, el presente documento muestra todos los aspectos relacionados al nombre, y descripción del producto, la marca comercial y sus slogan.

Se realizo un cronogramas de actividades para poder evidenciar el proceso de desarrollo de la investigación; se presenta la matriz FODA de la idea para poder identificar de mejor manera lo que destaca a este producto.

En este documento también se presenta, todo el régimen legal sujeto a la Sociedad Anónima, como lo es las acta de constitución, de comerciante, el Registro de la empresa ante la DGI y el Registro de comerciante.

Se muestran tablas relacionadas al costo de la materia prima, el precio al costo, precio de venta y el margen de contribución. Y también las estrategias de transporte con la que se contara para la provisión de materia prima.

Se realizo una identificación del mercado, señalando los atributos del producto la selección del concepto, el nombre, marca comercial y se presenta el dibujo en Sketchup de la planta de producción del producto, como el dibujo del producto e AutoCAD.

1.5. Objetivos.

1.5.1. Objetivo General.

- ❖ Realizar prototipo de idea sostenible de repelentes a base de ingredientes naturales que ayuden a minimizar el impacto ambiental que generan los productos sintéticos, dado en Jinotepe para el periodo del segundo semestre del año 2024.

1.5.2. Objetivos Específicos.

- Investigar las generalidades del proyecto mediante la identificación de oportunidades y necesidades del cliente.
- Realizar una identificación del mercado mediante la elaboración de encuesta que ayuden a tener conocimiento de la voz del cliente.
- Diseñar el prototipo y la planta de producción mediante la utilización del software AutoCAD y Sketchup.
- Evaluar la rentabilidad del producto que desarrolla la empresa OCLEM S.A mediante un análisis financiero.

1.6. Justificación.

La investigación se basa en la teoría de que los repentes naturales, elaborados a partir de compuestos orgánicos, ofrecen una alternativa efectiva y sostenible frente a los repelentes químicos convencionales. Estos compuestos naturales como canela, clavo de olor, hoja de laurel y citronela, que han demostrado que al poseer estas propiedades insecticidas cuya función es tratar de ahuyentar o alejar ciertos insectos, hasta se pueden igualar o superar la eficacia en comparación con los productos sintéticos. El uso de repelentes naturales ayuda significativamente a la reducción del impacto ambiental debido a su biodegradabilidad y menor toxicidad ya que su descomposición es más rápida lo que reduce la acumulación de residuos químicos nocivos en el suelo y la atmósfera en comparación con los productos convencionales.

En esta justificación práctica se muestra la necesidad de brindar un repelente natural, ya que los efectos que son provocados por los repelentes químicos resultan altamente dañinos para la salud y el medio ambiente, lo cual incrementa la demanda de estos. Los repelentes que son elaborados de manera natural con ingredientes orgánicos no solo brindan una solución efectiva contra los mosquitos y moscas, sino que también son seguros para las personas.

En la actualidad los repentes químicos a pesar de sus ingredientes, sigue siendo indispensable para muchas personas, pero a través del transcurso del tiempo a muchos de estas personas en algún momento les ha causado alergias, irritación y molestias su uso, por lo cual terminan convirtiéndose en agresivo para el ecosistema natural, la elaboración de repelentes naturales disminuye en cierta manera este punto negativo al ofrecer un producto que puede satisfacer las necesidades del cliente, en efectividad, olor, calidad, seguridad que son claves principales que posee dicho producto.

1.7. Estado del Arte.

Según un estudio realizado por (Zavala, 2019) existen 21 plantas repelentes de zancudos y moscas, las cuales alivian las picaduras, entre ellas se encuentran la menta, lavanda, citronela, tagetes, toronjil, albahaca, caléndula, romero, poleo, ajo, damasquino, tomillo, menta, eucalipto, hierbabuena, jazmín, laurel, orégano.

Con esta selección de plantas repelentes de mosquitos es posible hacerlo de forma completamente natural, sin tener que recurrir a químicos que, aunque funcionales, pueden dañar la piel o causar alergias. Además, tenerlas plantadas en pequeñas macetas o en un huerto ayudará a mantener a las plagas alejadas de los hogares.

Enfermedades transmitidas por vectores

De acuerdo con la (Organización Mundial de la Salud, 2024) habla que las

Enfermedades transmitidas por vectores, el 17% de las enfermedades infecciosas son transmitidas por vectores y cada año se registran en todo el mundo más de 700.000 defunciones como consecuencia de enfermedades transmitidas por vectores, siendo las más frecuentes el paludismo, el dengue, la fiebre Chikungunya, la fiebre amarilla, entre otros.

Para abordar esta situación es fundamental promover el uso de repelentes naturales, al optar por este tipo de producto, se puede estar tranquilamente realizando actividades y reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por los vectores.

Según la investigación que realizo (B/ANCORE LAB, 2019)hay maneras en las que ayudas al medio ambiente usando un repelente natural, estas son:

1. Balance natural del ecosistema:
2. No eliminas a los insectos:

Estos elementos naturales como eucalipto, lavanda y citronela desprenden un aroma que es insoportable para muchos insectos, provocando que no se quieran acercarse a ti. Así no rompes el ciclo del ambiente natural de esos animales.

3. piel sin efectos secundarios:

Si tu piel es sensible, un repelente natural te ayudará a mantener un balance en tu piel, evitando reacciones como irritación.

4. uso seguro durante el embarazo:

Durante los cuidados en esta etapa puedes sentirte segura usando un repelente natural ya que no irrita la piel y es de agradable aroma para que te sientas cómoda.

En conclusión, con las investigaciones recopiladas, se muestra que los repelentes naturales ofrecen una alternativa efectiva y segura para mantener alejados a los insectos, reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores sin los efectos secundarios que pueden generar los productos químicos tradicionales. Su uso no solo protege la salud, sino que también es amigable con el medio ambiente, evitando la interrupción de los ciclos naturales de los insectos. Además, son una opción recomendada para personas con piel sensible y durante el embarazo, ya que no generan irritaciones y proporcionan una protección confiable sin comprometer el bienestar personal ni ambiental.

II. Generalidades.

2.1. Identificación de Oportunidades.

Las enfermedades de transmisión vectorial representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y cada año provocan más de 700 000 muertes. Pueden estar causadas por parásitos, bacterias o virus. Entre las enfermedades víricas de transmisión vectorial se encuentran la fiebre chikungunya, la fiebre por el virus de Zika, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, la encefalitis japonesa (todas ellas transmitidas por mosquitos)

Estudios recientes muestran que la incidencia de esta enfermedad se ha multiplicado por 30 en la última década. Más de cien países endémicos con aproximadamente 2.500 millones de habitantes han sido infectados por el virus del dengue.

Los mosquitos son uno de los principales insectos transmisores de diversas enfermedades y en los últimos años se han convertido en una amenaza mundial cada vez mayor al ser los principales vectores de enfermedades mortales. Actualmente, el dengue es considerado una de las infecciones más comunes en el mundo. Factores como la desigualdad social, el crecimiento de la población, la falta de acceso al agua potable, el hacinamiento y la acumulación de residuos sólidos contribuyen a su propagación.

De manera similar, la falta de electricidad, la falta de educación y las duras sanciones contra muchos grupos marginados han convertido los ríos, arroyos y otras vías fluviales en vertederos de basura de todo tipo.

La educación desempeña un papel importante, ya que se espera que un mejor conocimiento conduzca a la adopción de medidas de control individual y colectivamente. Se han propuesto varias estrategias para abordar el problema de las enfermedades transmitidas por mosquitos.

Las estrategias de control ambiental se basan en retirar o destruir criaderos como llantas, latas, maceteros y otros. Estas estrategias han demostrado ser muy efectivas, pero son difíciles de mantener.

Los repelentes de insectos son otro método alternativo de control de vectores. Están diseñados para controlar el acercamiento de los insectos que pican creando una barrera de vapor a unos centímetros del lugar de aplicación para evitar que los mosquitos se posen sobre la piel y piquen al huésped.

Las plantas se han utilizado durante mucho tiempo como fuente de medicamentos y, en menor medida, de pesticidas. Los principios activos responsables de su actividad son moléculas producidas por el metabolismo secundario de las plantas, desempeñando funciones importantes en las relaciones vegetales. Con el medio ambiente, así como la función de proteger contra daños causados por microorganismos, repeler insectos depredadores o atraer insectos polinizadores.

En este contexto, no sorprende que un gran número de especies de plantas se utilicen ampliamente como insecticidas y repelentes de mosquitos.

Se ha demostrado que la esencia de muchas plantas tienen efectos repelentes; Las plantas utilizadas para este fin incluyen: Citronella (*Cymbopogon*), cedro (*cedrus*), eucalipto (*eucalyptus*), pimienta (*piper nigrum*), limón (*Citrus × limon*), geranio (*geranium*), limón (*Melissa officinalis*), Semillas de soja (*Glycine max*), árbol de neem (*Azadirachta indica*), orégano (*Origanum vulgare*) y otros.

Por esta razón, la gente prefiere cada vez más los repelentes naturales y sus ingredientes, que, debido a sus propiedades antisépticas, tienen ventajas sobre los repelentes químicos, tales como: rápida descomposición, disponibilidad local y baja toxicidad para los humanos.

Selección de la idea a desarrollar:

Para ello se hizo uso de unas tablas para identificar si la idea de proyecto es una oportunidad de negocio.

INTERÉS/DISPOSICIÓN	ESCALA DE VALORACIÓN				
	FALSO				VERDADERO
	1	2	3	4	5
La idea que tengo es justamente lo que siempre he querido hacer.	1	2	3	4	5
No me haría sentir mal o incómodo(a) el decirle a otros que me dedico a esta actividad.	1	2	3	4	5
Estoy dispuesto(a) a dedicar el tiempo que sea necesario al desarrollo del negocio.	1	2	3	4	5
Considero que el negocio puede estar funcionando dentro de seis meses.	1	2	3	4	5
Total de afirmaciones valoradas en:	0	0	1	1	2

	A		B		C
Total de afirmaciones valoradas en 1:	0	X	1	=	0
Total de afirmaciones valoradas en 2:	0	X	2	=	0
Total de afirmaciones valoradas en 3:	1	X	3	=	3
Total de afirmaciones valoradas en 4:	1	X	4	=	4
Total de afirmaciones valoradas en 5:	2	X	5	=	10
				Puntaje Total	17

Interpretación de resultados

• De 20 a 15 puntos:

La idea de negocios que tienes TE INTERESA REALMENTE. Continúa analizándola y sigue adelante.

• De 15 a 10 puntos:

Aparentemente esta idea de negocios no resulta apropiada para ti, sin embargo, evalúa sus atributos para tomar una mejor decisión.

• Menos de 10 puntos:

En este momento para ti la idea que tienes no vale la pena. No existe disposición para desarrollarla.

ATRIBUTOS DE LA IDEA	ESCALA DE VALORACIÓN				
	FALSO				VERDADERO
	1	2	3	4	5
Encontré una manera de diferenciarme de la competencia actual.	1	2	3	4	5
Creo que con este negocio puedo generar los ingresos a los que aspiro o que necesito.	1	2	3	4	5
Tengo acceso a los clientes que pueden estar interesados en el producto (o servicio).	1	2	3	4	5
Puedo conseguir fácilmente los insumos para el negocio (materia prima, maquinaria, equipo, herramientas).	1	2	3	4	5
Tengo los recursos económicos para emprender un negocio como éste.	1	2	3	4	5
Tengo claro cómo conseguir a las personas que necesito para empezar a operar este negocio.	1	2	3	4	5
Total de afirmaciones valoradas en:	0	0	1	2	3

	A	B	C
Total de afirmaciones valoradas en 1:	0	X	0
Total de afirmaciones valoradas en 2:	0	X	0
Total de afirmaciones valoradas en 3:	1	X	3
Total de afirmaciones valoradas en 4:	2	X	8
Total de afirmaciones valoradas en 5:	3	X	15
			Puntaje Total
			26

Interpretacion de resultados

•De 30 a 25 puntos:

Tienes una idea de negocio en tus manos. Vale la pena continuar explorando la forma de ponerla en práctica

• De 24 a 15 puntos:

Tienes lo que aparentemente puede ser una idea de negocio, pero debes desarrollar más el concepto. Explora los renglones de menor puntuación.

• Menos de 15 puntos:

Vale la pena pensar en que otra idea de negocio pudiera interesarte o replantear completamente esta idea

En esta tabla se hace una evaluación cuantitativa de los atributos que nos ofrece nuestra idea de proyecto o negocio.

EL NEGOCIO QUE ESTOY PENSANDO	ESCALA DE VALORACIÓN									
	FALSO					VERDADERO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No requiere inversión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Posee un mercado ya establecido	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiene identificada la necesidad y el producto/servicio requerido.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cuenta con una fuente confiable de materia prima o de insumos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No tiene regulaciones gubernamentales adversas o que creen controversia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No requiere de una gran cantidad de trabajadores.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Es capaz de generar una ganancia del 100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiene demanda frecuente y continua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Está sujeto a condiciones tributarias favorables.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puede adoptar un sistema de distribución o de comercialización sólido y confiable.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puede propiciar que los clientes paguen por adelantado.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puede lograr un alto valor publicitario fácilmente.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Está exento de responsabilidad civil por daños o afectaciones a usuarios.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Está libre de riesgo de obsolescencia o caducidad por moda o nuevas tendencias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Está libre de afectaciones por condiciones medioambientales (lluvia, sequía, etc.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Está libre de problemas por derechos de propiedad intelectual.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No tiene competidores que me desplacen en el corto plazo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puede manejar un precio al que los clientes estarán dispuestos a comprar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No exige tecnología sofisticada (o alta tecnología).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Conozco todos los detalles y aspectos del negocio.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total de afirmaciones valoradas en:	2	0	0	0	0	0	3	3	4	8

	A		B		C
Total de afirmaciones valoradas en 1:	2	X	1	Igual	2
Total de afirmaciones valoradas en 2:	0	X	2	Igual	0
Total de afirmaciones valoradas en 3:	0	X	3	Igual	0
Total de afirmaciones valoradas en 4:	0	X	4	Igual	0
Total de afirmaciones valoradas en 5:	0	X	5	Igual	0
Total de afirmaciones valoradas en 6:	0	X	6	Igual	0
Total de afirmaciones valoradas en 7:	3	X	7	Igual	21
Total de afirmaciones valoradas en 8:	3	X	8	Igual	24
Total de afirmaciones valoradas en 9:	4	X	9	Igual	36
Total de afirmaciones valoradas en 10:	8	X	10	Igual	80

			Puntaje Total	163
--	--	--	------------------	-----

Se obtuvo un puntaje de 163, ya la idea puede ser considerada como una oportunidad de negocio en la cual se deben poner nuestros esfuerzos para lograr desarrollarla. Ya que tiene características y cualidades que la hacen adecuada para un negocio. Implica que existe un mercado potencial, hay demanda por parte del producto, así como posibilidades de obtener ganancias que hagan de esta una idea potencial.

Interpretacion de resultados

•De 200 a 170 puntos:

Tiene el perfil de una oportunidad de negocio

• De 169 a 140 puntos:

Tiene potencial para ser oportunidad de negocio

• De 139 a 100 puntos:

Falta claridad para ser oportunidad de negocio

• De 99 a 0 puntos:

Desecha la idea

2.2. Identificación de necesidades del cliente.

El desarrollo de un repelente para mosquitos y moscas hecho con ingredientes naturales responde a una creciente demanda de los consumidores que buscan productos seguros, eficaces y sostenibles. En primer lugar, la seguridad es una de las principales prioridades de los usuarios, quienes prefieren repelentes libres de químicos, que, aunque efectivos, pueden tener efectos secundarios no deseados en la piel o la salud general. Las personas, especialmente aquellas con piel sensible o quienes tienen hijos pequeños, buscan ingredientes naturales que no solo sean eficaces sino también seguros para su uso diario.

Además, es fundamental que el repelente brinde una protección prolongada y sea eficaz no solo contra los mosquitos, sino también contra una variedad de insectos como las moscas, ya que esto incrementa su valor y versatilidad en diferentes entornos. A esto se

suma la expectativa de que el producto actúe de manera rápida y efectiva, generando una barrera protectora inmediata tras su aplicación. La sostenibilidad también juega un papel clave en las decisiones de compra, ya que los consumidores actuales muestran una mayor preocupación por el impacto ambiental de los productos que usan. En este sentido, un repelente que emplee ingredientes naturales de origen sostenible y cuya producción minimice el daño ecológico atraerá a los compradores conscientes del medio ambiente.

2.3. Selección del Producto a desarrollar.

En la actualidad, existen un sin número de enfermedades y virus y cada vez son más las variantes que existen entre ellas, y aunque pase el tiempo y surjan nuevos causantes de enfermedades, los propagadores más comunes y altamente peligrosos son los insectos. Un ejemplo de estos son las moscas y mosquitos, que suelen acarrear con molestias, picaduras, ruidos, y como ya se mencionó anteriormente enfermedades.

Por consiguiente, la idea que se seleccionó para desarrollar fue la elaboración de un Repelente Natural, que sea a base de canela, clavo de olor y hoja de laurel.

Todos estos ingredientes tienen propiedades muy buenas para ser utilizadas en el desarrollo del repelente. La canela contiene eugenol, siendo un compuesto aromático presente en muchos repelentes de insectos comerciales y, al usarla en su estado natural, su eficacia está asegurada. El clavo de olor contiene un aroma que repele los insectos porque su olor característico es desagradable a estos, y de igual manera contiene el compuesto orgánico de eugenol, que lo hace un repelente por naturaleza. Y, por último, la hoja de laurel, aunque es menos potente que los anteriores, el aroma de las hojas secas puede contribuir a la fórmula general del repelente.

Al desarrollar un repelente natural se está contribuyendo a la disminución del uso de químicos sintéticos que a menudo se encuentran en repelentes comerciales, los que resultan negativos especialmente para niños, mascotas o personas con pieles sensibles.

De igual manera, al utilizar estos ingredientes naturales, se hace menos propenso a causar irritaciones, u olores fuertes que causen molestias al usuario. Además de estos beneficios, aportan, tanto la canela como el clavo de olor propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a mantener la higiene en el área aplicada, y que aportan un aroma agradable y especiado, que puede ser una ventaja en comparación con los repelentes comerciales que en su mayoría tienen olores pocos agradables.

2.4. Nombre y descripción del producto.

El repelente natural elaborado a base de canela, clavo de olor y hoja de laurel tendrá como principal función crear una barrera protectora contra los mosquitos o mejor conocidos zancudos, caracterizándose por su olor agradable a dichos ingredientes, y que no genere ningún tipo de efecto negativo tanto en la piel de los consumidores como al medio ambiente.

Por otra parte, se seleccionó cinco nombres y eslóganes que posteriormente fueron puestos a votación mediante una encuesta en línea, dichos nombres son:

1. Eco-Zap: teniendo la palabra “Eco” que hace alusión a la parte ecológica y “Zap” a la acción de eliminar insectos.
2. Zanzix: proveniente de la palabra “zancudo” y un sufijo moderno, sugiriendo efectividad.
3. Flipex: “Fly” que quiere decir mosquitos con un sufijo que sugiere acción.
4. EcoFren: manera general de referirse a “frenos ecológicos”.
5. Insectocero: sugiere efectividad total contra los insectos.

2.5. Marca comercial y Slogan.

En relación con los eslóganes:

1. “Fuerza Natural, Barrera confiable”.
2. “Inmunidad en tu manos”
3. “Defensa Natural, Protección sin límites”.
4. “Naturaleza Pura, Protección segura”.
5. “Naturaleza en cada gota”

Cada uno de los nombres y eslóganes que se mencionaron tiene una relación muy notable con el producto que se está desarrollando, haciendo que cualquier de ellos sea llamativo para el consumidor y le permita identificar el aporte positivo que tiene este producto con el medio ambiente.

2.6. Cronograma de actividades.

2.7. FODA.

2.8. Régimen legal.

2.8.1. Acta de constitución.

ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Masaya, República de Nicaragua, a los 20 días del mes de septiembre del año 2024, ante mí, Juan José Quintero Rojas, Notario Público debidamente autorizado para ejercer el notariado en la República de Nicaragua, con domicilio en CMCA La Curva, Calle Real 100 vrs al sur, comparecen los señores Oscar Eduardo Cortez Chávez, Katherine Lisseth Sánchez López, Celia Estefanía Potosme López, Elayne Melissa Loaisiga Castro, Hazel Edith García Cajina, quienes manifiestan su voluntad de constituir una sociedad anónima bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERO: CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN

Se constituye por la presente escritura una sociedad anónima que se denominará “OCLEM S.A.”, con personalidad jurídica y capacidad para realizar todas las operaciones y actividades permitidas por la ley.

SEGUNDO: OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social Desarrollar, producir y comercializar repelentes naturales a base de ingredientes orgánicos y ecológicos. La sociedad podrá desarrollar cualquier actividad económica y comercial que sea lícita y necesaria para la consecución de su objeto social.

TERCERO: DURACIÓN

La duración de la sociedad será de 90 años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público Mercantil, y se prorrogará automáticamente por períodos iguales, salvo que se acuerde su disolución anticipada.

CUARTO: CAPITAL SOCIAL

El capital social de la sociedad será de C\$ 90,000, dividido en 25 acciones de C\$ 4.16 cada una. El capital estará suscrito y pagado de la siguiente manera: los cinco socios: aporta una cantidad de C\$ 6,000, con una aportación total de los socios de C\$ 30,000 siendo el 33%.

QUINTO: ADMINISTRACIÓN

La administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración compuesto por 5 miembros, quienes serán designados por la Asamblea General de Accionistas. El Consejo de Administración nombrará a un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero.

SEXTO: REPRESENTANTE LEGAL

La representación legal de la sociedad corresponderá a Oscar Eduardo Cortez López, quien actuará con el Poder Generalísimo, pudiendo realizar todos los actos necesarios para el funcionamiento y administración de la sociedad.

SÉPTIMO: ASAMBLEAS

Las Asambleas Generales de Accionistas se celebrarán semestralmente en el domicilio social de la sociedad. La convocatoria se realizará mediante aviso escrito a los accionistas con 10 días de antelación.

OCTAVO: UTILIDADES Y PÉRDIDAS

Las utilidades y pérdidas de la sociedad se distribuirán entre los accionistas en proporción al número de acciones que posean, conforme a las disposiciones establecidas en la ley y en los estatutos sociales.

NOVENO: ESTATUTOS

La sociedad se regirá por los presentes estatutos y por la legislación vigente en la República de Nicaragua.

DÉCIMO: DISPOSICIONES FINALES

Para todos los efectos legales, los accionistas declaran que la presente acta constitutiva ha sido aprobada por unanimidad y ratificada en la fecha de su firma. Los accionistas se comprometen a cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la sociedad.

En constancia de lo anterior, firman los socios fundadores ante mí, el Notario Público, en la ciudad de Masaya, a los 20 días del mes de septiembre del año 2024.

2.8.2. Acta de comerciante.

ACTA DE COMERCIANTE DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Masaya, República de Nicaragua, a los 20 días del mes de Septiembre del año 2024, ante mí, Juan José Quintero Rojas, Notario Público debidamente autorizado para ejercer el notariado en la República de Nicaragua, con domicilio en CMCA La Curva, Calle Real 100 vrs al sur, comparece el señor/la señora Katherine Lisseth Sánchez López, mayor de edad, Soltera, de nacionalidad Nicaragüenses, con cédula de identidad número 401-200899-0006K, domiciliado en BO. Campos Azules, calle central 100 VRS al sur, 50 mts al norte, quien declara y solicita:

PRIMERO: DECLARACIÓN DE COMERCIANTE

El compareciente declara que ha iniciado el ejercicio de la actividad comercial en la ciudad de Masaya, bajo el nombre de OCLEM S.A, con el objeto de comercio de productos.

SEGUNDO: DOMICILIO COMERCIAL

El domicilio comercial de la empresa será Costado oeste parque central de Masaya, módulo 3, en la ciudad de Masaya, República de Nicaragua

TERCERO: REGISTRO MERCANTIL

El compareciente solicita la inscripción de esta acta en el Registro Público Mercantil de Masaya, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

CUARTO: ACTIVIDAD COMERCIAL

La actividad comercial que se desarrollará será desarrollo, producción, y distribución de repelentes naturales.

QUINTO: CAPITAL SOCIAL

El capital social inicial de la empresa es de C\$[monto], dividido en [número de acciones] acciones de C\$[valor nominal] cada una. El capital estará suscrito y pagado por el comerciante, y se destinará a la adquisición de bienes y recursos necesarios para el inicio de las operaciones comerciales.

SEXTO: ADMINISTRACIÓN

La administración de la empresa estará a cargo de Oscar Eduardo Cortez Chávez, quien será el responsable de la gestión y operación diaria del negocio.

SÉPTIMO: DURACIÓN

La duración de la actividad comercial será de 50 años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público Mercantil, y se prorrogará automáticamente por períodos iguales, salvo que se acuerde su disolución anticipada.

OCTAVO: DECLARACIONES ADICIONALES

El comerciante declara que cumplirá con todas las obligaciones fiscales, laborales y legales que correspondan al ejercicio de la actividad comercial. Asimismo, se compromete a mantener actualizada la información relativa a su actividad comercial en el Registro Público Mercantil.

En constancia de lo anterior, firma el comerciante ante mí, el Notario Público, en la ciudad de Masaya, a los 20 días del mes de septiembre del año 2024.

2.8.3. Registro de la S.A ante DGI.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CONTRIBUYENTES PERSONA JURÍDICA					
1. Número RUC: 36 J031023456789			2. Fecha: 20/09/2024		
DATOS BÁSICOS					
3. Razón social: OCLEM S.A			4. N° INSS: 252658		
5. Fiduciario:			6. Fideicomitente:		
7. Nombre comercial: OCLEM			8. Abreviatura R.S: OCLEM		
9. Fecha de constitución: 10/06/2024		10. N° empleados:	11. Finalidad: Con fines de lucro <input checked="" type="checkbox"/>		Sin fines de lucro <input type="checkbox"/>
12. Nacionalidad: Nicaragüense		13. Tipo de persona jurídica: Sociedad Anónima	14. Naturaleza: Privada <input checked="" type="checkbox"/>		Estatal <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>
15. Entidad reguladora:		16. N° Registro entidad reguladora:		17. Fecha de certificación: ___/___/___	
18. N° escritura: 106	19. Año escritura: 2024	20. Nombre del notario: Juan José Quintero Rojas		21. No. carnet abogado: AB-123456	
DOMICILIO TRIBUTARIO					
22. Renta de adscripción:					
23. Departamento: Masaya		24. Municipio: Masatepe		25. Distrito:	26. Barrio: CMCA La Curva
27. Sector comercial: Carretera: <input type="checkbox"/>		Mercado: <input checked="" type="checkbox"/>	Centro comercial: <input type="checkbox"/>		Centro turístico: <input type="checkbox"/>
28. Nombre del sector: Industria cosmética		29. Módulo N°:		30. Casa N°:	
31. Dirección:					
32. Teléfono:		33. Celular:	34. Fax:	35. Correo electrónico:	
36. Página WEB:		37. No. NIS: 3020378		38. No. cta. ENACAL: 655127	39. N° cta. CLARO: 595 562
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL					
40. Documento de identificación: Cédula de identidad <input checked="" type="checkbox"/>			41. N° Registro de cédula de residencia:		
Número: 401-200899-0006K			42. Fecha de emisión: 29/04/2020		
			Fecha de vencimiento: 29/04/2030		
43. Fecha de nacimiento: 20/08/1999		44. Lugar de expedición:		45. Cargo:	
46. Primer apellido: Sánchez			47. Segundo apellido: López		
48. Primer nombre: Katherine			49. Segundo nombre: Lisseth		
50. Período duración: Definido <input type="checkbox"/>		Indefinido <input checked="" type="checkbox"/>		Fecha Inicio: ___/___/___	Fecha fin: ___/___/___
51. Sector territorial:		52. Nombre del sector:		53. Casa N°:	
54. Dirección: BO. Campos Azules, calle central 100 VRS al sur, 50 mts al norte.					
55. Departamento: Masaya		56. Municipio: Masatepe		57. Distrito:	58. Apartado Postal:
59. Teléfono:		60. Celular: 8414 3012	61. Fax:	62. Correo electrónico: ksanchez1506@gmail.com	
63. N° escritura: 106	64. Año escritura: 2024	65. Nombre del notario: Juan José Quintero Rojas		66. No. carnet abogado: AB-123456	

DATOS DEL SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE LEGAL

67. Documento de identificación: Cedula de identidad <input checked="" type="checkbox"/> Cedula de residencia <input type="checkbox"/>		68. N° registro de cédula de residencia:	
Número: 407-180399-10080		69. Fecha de emisión: 11 / 05 / 2020 Fecha de vencimiento: 11 / 05 / 2030	
70. Fecha de nacimiento: 18/03/1999	71. Lugar de expedición:	72. Cargo:	
73. Primer apellido: Cortez		74. Segundo apellido: Chávez	
75. Primer nombre: Oscar		76. Segundo nombre: Eduardo	
77. Duración: Definido <input type="checkbox"/> Indefinido <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de inicio: ___ / ___ / ___		Fecha fin: ___ / ___ / ___
78. Sector territorial:	79. Nombre del sector:	80. Casa N°:	
81. Dirección: BO. Villa nueva, segunda calle 50 VRS al norte			
82. Departamento: Carazo	83. Municipio: Dolores	84. Distrito:	85. Apartado postal:
86. Teléfono:	87. Celular: 75402013	88. Fax:	89. Correo electrónico: oeduardoch1803@gmail.com
90. N° escritura: 106	91. Año escritura: 2024	92. Nombre del notario: Juan José Quintero Rojas	93. No. carnet abogado: AB-123456

DATOS DEL GERENTE GENERAL / ADMINISTRADOR / DIRECTOR

94. Documento de identificación: Cedula de identidad <input type="checkbox"/> Cedula de residencia <input type="checkbox"/>		95. Fecha de emisión: ___ / ___ / ___ Fecha de vencimiento: ___ / ___ / ___		96. Fecha de nacimiento: ___ / ___ / ___	
Número:		97. Primer apellido:		98. Segundo apellido:	
99. Primer nombre:		100. Segundo nombre:		101. Departamento:	
102. Dirección:		103. Municipio:			
104. Distrito:	105. Teléfono:	106. Celular:	107. Correo electrónico:		

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA

108. Actividad económica principal: Producción		109. Fecha de inicio / /	110. Código CIU: 190280 2000	111. Producto líder: Repelente natural
112. Actividad económica secundaria:		113. Fecha de inicio / /	114. Código CIU:	
115. Describa el giro principal del negocio: Desarrollo de repelente natural				

INFORMACIÓN FINANCIERA					
116. Origen del capital: Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Extranjero <input type="checkbox"/>		117. Capital social:			
118. N° Acciones:		119. Valor nominal:		120. Activo circulante:	
121. Activo fijo		122. Otros activos:		123. Total activo:	
124. Pasivo:		125. Capital:		126. Total Pasivo + Capital:	
127. ¿Posee parque vehicular? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		128. Cantidad:		129. Valor:	
130. ¿Tiene propiedades? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		131. Cantidad:	132. Urbanas:	133. Rurales:	134. Valor:
INFORMACION DE SOCIOS					
135. Nombres y apellidos completos: Celia Estefanía López Potosme		136. Doc. identificación No.: 401-070100-0912K	137. Nacionalidad: Nicaragüense		138. Acciones:
139. Dirección personal: Calle San Juan, Barrio La Paz, Masatepe		140. Correo: cestefanialp0701@gmail.com		141. Celular: 81164525	
Nombres y apellidos completos: Elayne Melissa Loaisiga Castro		Doc. identificación No.: 401-100500-0035V	Nacionalidad: Nicaragüense		Acciones:
Dirección personal: Paseo de la Esperanza, Barrio San Antonio, Masatepe		Correo: melissalcastro1005@gmail.com		Celular: 75114585	
Nombres y apellidos completos: Hazel Edith García Cajina		Doc. identificación No.: 401-101000-1005K	Nacionalidad: Nicaragüense		Acciones:
Dirección personal: Avenida Central, Edificio Sol Naciente, Masatepe		Correo: hgarcia1010@gmail.com		Celular: 85251066	
Nombres y apellidos completos: Oscar Eduardo Cortez Chávez		Doc. identificación No.: 407-180399-1008O	Nacionalidad: Nicaragüense		Acciones:
Dirección personal: BO. Villa nueva, segunda calle 50 VRS al norte		Correo: peduardoch1803@gmail.com		Celular: 75402013	
Nombres y apellidos completos: Katherine Lisseth Sánchez López		Doc. identificación No.: 401-200899-0006K	Nacionalidad: Nicaragüense		Acciones:
Dirección personal: BO. Campos Azules, calle central 100 VRS al sur, 50 mts al norte.		Correo: ksanchez1506@gmail.com		Celular: 8414 3012	
INFORMACIÓN DE SUCURSALES / DEPÓSITOS					
142. Dirección	143. Departamento		144. Municipio	145. Distrito	
INFORMACION JUNTA DIRECTIVA					
146. Nombres y apellidos completos: Katherine Lisseth Sánchez López		147. Doc. identificación No.: 401-200899-0006K	148. Nacionalidad: Nicaragüense	149. Cargo: Presidenta	
150. Dirección personal: BO. Campos Azules, calle central 100 VRS al sur, 50 mts al norte		151. Correo: ksanchez1506@gmail.com	152. Teléfono:	153. Celular: 8414 3012	
2. Nombres y apellidos completos: Oscar Eduardo Cortez Chávez		Doc. identificación No.: 407-180399-1008O	Nacionalidad: Nicaragüense	Cargo: Copresidente	
Dirección personal: BO. Villa nueva, segunda calle 50 VRS al norte		Correo: peduardoch1803@gmail.com	Teléfono:	Celular: 75402013	
3. Nombres y apellidos completos: Celia Estefanía López Potosme		Doc. identificación No.: 401-070100-0912K	Nacionalidad: Nicaragüense	Cargo: Secretaria	
Dirección personal: Calle San Juan, Barrio La Paz, Masatepe		Correo: cestefanialp0701@gmail.com	Teléfono:	Celular: 81164525	

PERSONA QUE REALIZA EL TRAMITE DE INSCRIPCION

154. Documento de identificación: Cédula de identidad <input checked="" type="checkbox"/> Cédula de residencia <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>		155. N° registro de cédula de residencia:	
Número: _____		156. Fecha de emisión: ____ / ____ / ____ Fecha de vencimiento: ____	
157. Primer apellido: López		158. Segundo apellido: Potosme	
159. Primer nombre: Celia		160. Segundo nombre: Estefanía	
161. Sector territorial:		162. Nombre del sector:	
163. Casa N°:		164. Dirección: Calle San Juan, Barrio La Paz, Masatepe	
165. Departamento: Masaya		166. Municipio: Masatepe	
167. Distrito:		168. Apartado postal:	
169. Teléfono:		170. Celular: 81164525	
171. Correo electrónico: cestefanialp0701@gmail.com		172. N° escritura: 106	
173. Año escritura: 2024		174. Nombre del notario: Juan José Quintero Rojas	
175. No. carnet abogado: AB-123456		DATOS DE ALCALDIA DE MANAGUA	
176. Barrio domicilio: Calle del Sol		177. Barrio empresa:	
178. Barrio repres. legal:		179. Nombre licencia comercial: OCLEM S.A	
180. ¿Es PYME? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		181. Categoría:	
182. Dirección de notificación: Calle del Sol, Avenida Central, Zona Industrial Masat, en la ciudad de Masaya			
183. Actividad comercial: Producción de Repelentes Naturales			

2.8.4. Registro del comerciante.

Formato de inscripción como comerciante

Persona jurídica

Señor Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Managua: Soy Oscar Eduardo Cortez Chávez, Mayor de edad, soltero, del domicilio de: BO. Villa nueva, segunda calle 50 VRS al norte, Profesión: Ingeniero Industrial, Cédula de Identidad: 407-180399-10080. En mi carácter de Apoderado o Presidente de la Sociedad denominada: OCLEM S.A, inscrita bajo el Número: 124585469, Tomo: 45, Página: Libro Segundo de Sociedades. A través del presente escrito Solicito: INSCRIPCION COMO COMERCIANTE, de conformidad con el Arto 158 ley número 698, Ley General de los Registros Públicos. Para tal fin comparezco y expongo:

1. RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OCLEM S.A
2. NACIONALIDAD: Nicaragüense.
3. DOMICILIO: Calle del sol, Avenida Central, Zona Industrial Masatepe, en la ciudad de Masaya.
4. OBJETO SOCIAL O CLASE DE NEGOCIO: Producción de repelentes naturales.
5. NOMBRE COMERCIAL IGUAL AL RPI: OCLEM
6. CAPITAL SOCIAL: dividida en 25 acciones para cada socio, con un valor nominal de C\$ 6,000
7. LA FECHA EN QUE DEBA COMENZAR A OPERAR: 15 de noviembre del año 2024
8. VIGENCIA DE LA SOCIEDAD: 90 años
9. NOMBRE DE LOS SOCIOS FUNDADORES: Oscar Eduardo Cortez Chávez, Katherine Lisseth Sánchez López, Celia Estefanía López Potosme, Elayne Melissa Loaisiga Castro, Hazel Edith García Cajina.
10. DATOS DE PERSONAS ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: Oscar Eduardo Cortez Chávez.

Acompaña al presente escrito los Libros de Ley (Libro de Actas, Acciones, Diario y Mayor) para que sean razonados

Managua, 20 de septiembre del año 2024

Firma:

2.1. Costo de Materia Prima.

MATERIA PRIMA E INSUMOS		
Descripción	Unidad de medida	Costo unitario
Alcohol	Mililitro	C\$ 0.07
Canela	Gramo	C\$ 2.00
Clavo de olor	Gramo	C\$ 2.00
Envase	Unidad	C\$ 15.00
TOTAL		C\$ 19.07

COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Costo
Alcohol	Mililitro	1,000.00	70
Canela	Gramo	3.00	6
Clavo de olor	Gramo	3.00	6
Envase	Unidad	1.00	15

2.2. Precio al costo.

2.3. Precio de venta.

REPELENTE	
Contenido ml	60
Precio de venta	C\$ 50.00
Mililitros Alcohol	60
Gramos Canela	3
Gramos Clavo de olor	3
Envase	1

2.4. Margen de contribución.

MARGEN POR UNIDAD	
Precio de venta	C\$ 50.00
Costo Unit. MP	C\$ 31.20
Margen Utilidad	37.6%
Costo Alcohol	C\$ 4.2
Costo Canela	C\$ 6.00
Costo Clavo de olor	C\$ 6.00
Costo envase	C\$ 15.00

2.5. Estrategias de transporte.

En la empresa la estrategia logística estará centrada en fortalecer las cadenas de suministro locales. Priorizando la creación de alianzas sólidas con proveedores de los departamentos de Carazo y Masaya, optimizando así el procesos de adquisición de materia prima. Por lo que se reducirá la dependencia de las importaciones, no solo disminuirá los costos operativos, sino que también se agilizaran los tiempos de entrega y se mitigara los riesgos asociados a las fluctuaciones cambiarias y las demoras que se dan en las aduanas.

Todo esto para la garantizar una producción fluida y eficiente, mediante un sistema de abastecimiento ágil y confiable. La proximidad de los proveedores locales permitirá reducir significativamente los tiempos de transporte, minimizando el inventario en proceso y asegurando la disponibilidad continua de los insumos necesarios.

Para el transporte de las materias primas está será de manera externa, los proveedores prestarán sus servicios. Esta medida, tomada con respecto al margen de costos-beneficios, lo cual permitiría reducir los costos asociados a la gestión de una flota propia.

Además, la proximidad geográfica facilita una mejor coordinación y comunicación con los proveedores, lo que se traduce en una mayor agilidad en la resolución de incidencias y una mayor capacidad de respuesta ante cambios en la demanda.

La externalización del transporte permite a esta empresa invertir los esfuerzos en la mejorar y mantener el negocio dentro de la competencia, así como también la producción y el desarrollo de nuevos productos. Ya que, al delegar la gestión del transporte a los proveedores, se libera a la empresa de una serie de tareas administrativas y operativas, como el mantenimiento de vehículos, la contratación de conductores y la gestión de rutas. Esto se traduce en una reducción de los costos fijos y una mayor flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones del mercado.

Para ellos se realizará una selección de los proveedores más confiables y con experiencia para canalizar la seguridad e integridad de las materias primas durante el traslado de éstas.

III. Identificación del Mercado.

3.1. Atributos del producto.

Atributos del producto

Producto: Repelente natural ZANZIX

Es un repelente natural, eficaz para repeler moscas y zancudos, brindando una solución saludable para las personas y de igual manera amigable con el medio ambiente. Este compuesto con ingredientes naturales, libre de materiales sintéticos por lo cual su descomposición en el medio ambiente es rápida lo que reduce la acumulación de restos químicos en el suelo. Esto contribuye a mantener la calidad del suelo y prevenir la contaminación de los ecosistemas terrestres, fomentando la salud del entorno, el producto mantiene su efectividad sin comprometer la salud y el ambiente.

Atributos tangibles

- Ingredientes: canela, clavo de olor, zacate de limón, hoja de laurel.
- Aroma: herbal
- Color: marrón claro
- Cantidad: (100ml a 350ml)
- Presentación: Envase con atomizador

Atributos intangibles

- Sostenibilidad: es respetuoso con el medio ambiente al estar hecho de ingredientes naturales.
- Calidad: pureza de los ingredientes
- Salud y bienestar: disminuye el riesgo de irritaciones en la piel o alergias
- Durabilidad: puede durar hasta dos años

3.2. Selección del concepto.

Ingredientes naturales: Es un repelente elaborado con canela, clavo de olor, zacate de limón, y hoja de laurel, estos son conocidos por sus propiedades para ahuyentar moscas y zancudos. Por ser un producto totalmente natural, no contiene químicos que pueda comprometer la salud y el medio ambiente.

Presentación del producto: El producto se ofrecerá en un envase plástico con atomizador de fácil uso, su diseño compacto permite llevarlo a cualquier lugar y aplicarlo de manera rápida, es ideal para quienes pasan mucho tiempo afuera.

Sostenibilidad: El envase atomizador puede ser reutilizado para almacenar otros líquidos o productos de uso cotidiano, reduciendo la necesidad de producir nuevos desechos plásticos, es un enfoque que incentiva el uso responsable, alineándose con nuestro compromiso de minimizar el impacto ambiental

Funcionalidad: El atomizador permitirá una distribución uniforme sobre la piel, cubriendo áreas con una sola aplicación. Es muy práctico de usar, sin dejar residuos pegajosos.

Estética del producto: El repelente natural destaca por su diseño sencillo y atractivo, el logotipo se presentará con colores anaranjado y verde lo que transmite conexión con la naturaleza. La etiqueta presentara un estilo limpio y fácil de comprender, permitiendo que los ingredientes y propiedades sean claramente visibles para el usuario. El eslogan será breve y directo el cual reflejará el mensaje de eficacia y naturalidad, recordando al público que está eligiendo una opción segura y ecológica.

3.3. Selección de Nombre, Marca Comercial y Slogan.

3.3.1. Nombre del producto.

3.3.2. Nombre de la Marca Comercial.

3.3.3. Slogan.

¿Cuáles de los siguientes eslóganes te parece más adecuado para nuestro repelente natural?

17 respuestas

3.4. Detección de Problemas.

Mediante la fase de desarrollo del producto se han logrado detectar diferentes problemas a los cuales se pretende dar solución, y de esta manera poder ofrecerle al consumidor un producto confiable, de calidad y efectivo. Estos problemas son:

- Posible riesgo de reacciones alérgicas en algunas personas.
- Duración de la protección contra los insectos.
- Que no tenga efectividad en diferentes tipos de insectos (mosquitos, moscas, etc.).
- Posible irritación en ojos si entra en contacto.
- Seguridad de la inhalación del producto al aplicarlo.
- Eficacia en climas húmedos versus secos.
- Posible mancha en la ropa o superficies al aplicar el repelente.
- Necesidad de reaplicación frecuente durante el día.

3.5. Generación de Prototipo.

Primer Prototipo

Ingredientes:

- 30 ml de laurel
- 30 ml de canela
- 30 ml de clavo de olor
- 30 ml de alcohol
- 30 ml de zacate de limón

Descripción:

En este primer prototipo, se optó por utilizar cantidades iguales de cada ingrediente, lo que buscaba equilibrar los colores y aromas. La mezcla se sometió a un proceso de cocción, lo que permitió la liberación de los compuestos aromáticos. Este método de extracción se basa en la aplicación de calor, lo que favorece la disolución de las esencias en el alcohol. El resultado fue un líquido con un aroma bien balanceado, aunque con un perfil más ligero.

Segundo Prototipo

Ingredientes:

- 6 gramos de canela
- 6 gramos de clavos de olor

Descripción:

En el segundo prototipo, se redujo la lista de ingredientes a la canela y el clavo de olor. Para extraer sus esencias, se utilizó un proceso de maceración, que implica sumergir los ingredientes en un líquido (en este caso, alcohol) durante un período prolongado.

Este método permite una extracción más gradual y suave, preservando las características aromáticas más complejas de los insumos.

Como resultado, se obtuvo un producto más oscuro y con un aroma fuerte e intenso, destacando los perfiles cálidos y especiados de la canela y el clavo de olor. Que al ser aplicado directamente en la piel tendió a manchar un poco debido al color oscuro del producto.

Tercer Prototipo

Ingredientes:

- 100 ml de alcohol
- 6 gramos de canela
- 6 gramos de clavos de olor
- 30 ml de laurel
- 50 ml de agua purificada

Descripción:

Para el tercer prototipo, se combinó un mayor volumen de alcohol con la canela, el clavo de olor, el laurel y agua. Esto para lograr una mejor preservación de los ingredientes utilizados. Por otra parte, la extracción de las esencias se llevó a cabo mediante cocción. El resultado fue un líquido de color café claro, que presentó un mayor predominio del alcohol en su aroma al momento de la aplicación en la piel y un perfil más suave de canela y clavo de olor que queda en la piel. El laurel, aunque presente, no logró destacarse en el aroma final. Esto sugiere que la cocción puede diluir algunas de las notas más sutiles en comparación con la maceración.

Conclusión de las pruebas realizadas:

Cada prototipo muestra diferentes técnicas de extracción y sus respectivos efectos en el aroma y el color del producto final.

El primer prototipo ofreció un equilibrio entre los aromas, el segundo destacó la intensidad de las especias, y el tercero mostró la influencia del alcohol y el laurel en el resultado final.

Por lo que la tercera opción resultó ser más atractiva en cuanto al aroma, color y la que mejor respondía ante los problemas que pudieran presentarse en los consumidores.

3.7. Ventas Mensuales y Anuales.

#	Ventas en \$ Año 1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	REPELENTE ZANZIX	C\$ 90,000	C\$ 94,500	C\$ 99,225	C\$ 104,186	C\$ 109,396	C\$ 114,865	C\$ 120,609	C\$ 126,639	C\$ 132,971	C\$ 139,620	C\$ 146,601	C\$153,931	C\$ 1,432,541
	Total, Ventas en Pesos	C\$ 90,000	C\$ 94,500	C\$ 99,225	C\$ 104,186	C\$ 109,396	C\$ 114,865	C\$ 120,609	C\$ 126,639	C\$ 132,971	C\$ 139,620	C\$ 146,601	C\$153,931	C\$ 1,432,541

#	Ventas Anuales en Pesos	2025	2026	2027	2028	2029
1	REPELENTE ZANZIX	C\$ 1,432,541	C\$ 1,446,867	C\$ 1,461,335	C\$ 1,475,949	C\$ 1,490,708
	Total Venta en Pesos	C\$ 1,432,541	C\$ 1,446,867	C\$ 1,461,335	C\$ 1,475,949	C\$ 1,490,708

#	Costo MP e Insumos Pesos	2025	2026	2027	2028	2029
1	REPELENTE ZANZIX	C\$ 293,957	C\$ 296,897	C\$ 299,866	C\$ 302,865	C\$ 305,893
	Costo MP e Insumos	C\$ 293,957	C\$ 296,897	C\$ 299,866	C\$ 302,865	C\$ 305,893

3.8. Consumos, Compras, Pagos y Cobranzas.

3.8.1. Consumo de Materia Prima en pesos.

#	Descripción	Unidad Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	Alcohol	Mililitro	C\$ 7,560	C\$ 7,938	C\$ 8,335	C\$ 8,752	C\$ 9,189	C\$ 9,649	C\$ 10,131	C\$ 10,638	C\$ 11,170	C\$ 11,728	C\$ 12,314	C\$ 12,930	C\$ 120,333
2	Canela	Gramo	C\$ 54	C\$ 57	C\$ 60	C\$ 63	C\$ 66	C\$ 69	C\$ 72	C\$ 76	C\$ 80	C\$ 84	C\$ 88	C\$ 92	C\$ 860
3	Clavo de olor	Gramo	C\$ 54	C\$ 57	C\$ 60	C\$ 63	C\$ 66	C\$ 69	C\$ 72	C\$ 76	C\$ 80	C\$ 84	C\$ 88	C\$ 92	C\$ 860
4	Envase	Unidad	C\$ 9,000	C\$ 9,450	C\$ 9,923	C\$ 10,419	C\$ 10,940	C\$ 11,487	C\$ 12,061	C\$ 12,664	C\$ 13,297	C\$ 13,962	C\$ 14,660	C\$ 15,393	C\$ 143,254
5	Etiqueta	Unidad	C\$ 1,800	C\$ 1,890	C\$ 1,985	C\$ 2,084	C\$ 2,188	C\$ 2,297	C\$ 2,412	C\$ 2,533	C\$ 2,659	C\$ 2,792	C\$ 2,932	C\$ 3,079	C\$ 28,651
TOTAL, CONSUMO MP en PESOS			C\$ 18,468	C\$ 19,391	C\$ 20,361	C\$ 21,379	C\$ 22,448	C\$ 23,570	C\$ 24,749	C\$ 25,986	C\$ 27,286	C\$ 28,650	C\$ 30,082	C\$ 31,587	C\$ 293,957

3.8.2. Presupuesto de compra en pesos.

#	PRESUPUESTO de Compras (en pesos)	Unidad Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	Alcohol	Mililitro	C\$ 7,560	C\$ 7,938	C\$ 8,335	C\$ 8,752	C\$ 9,189	C\$ 9,649	C\$ 10,131	C\$ 10,638	C\$ 11,170	C\$ 11,728	C\$ 12,314	C\$ 12,930	C\$ 120,333
2	Canela	Gramo	C\$ 54	C\$ 57	C\$ 60	C\$ 63	C\$ 66	C\$ 69	C\$ 72	C\$ 76	C\$ 80	C\$ 84	C\$ 88	C\$ 92	C\$ 860
3	Clavo de olor	Gramo	C\$ 54	C\$ 57	C\$ 60	C\$ 63	C\$ 66	C\$ 69	C\$ 72	C\$ 76	C\$ 80	C\$ 84	C\$ 88	C\$ 92	C\$ 860
4	Envase	Unidad	C\$ 9,000	C\$ 9,450	C\$ 9,923	C\$ 10,419	C\$ 10,940	C\$ 11,487	C\$ 12,061	C\$ 12,664	C\$ 13,297	C\$ 13,962	C\$ 14,660	C\$ 15,393	C\$ 143,254
5	Etiqueta	Unidad	C\$ 1,800	C\$ 1,890	C\$ 1,985	C\$ 2,084	C\$ 2,188	C\$ 2,297	C\$ 2,412	C\$ 2,533	C\$ 2,659	C\$ 2,792	C\$ 2,932	C\$ 3,079	C\$ 28,651
TOTAL			C\$ 18,468	C\$ 19,391	C\$ 20,361	C\$ 21,379	C\$ 22,448	C\$ 23,570	C\$ 24,749	C\$ 25,986	C\$ 27,286	C\$ 28,650	C\$ 30,082	C\$ 31,587	C\$ 293,957

3.8.3. Pagos.

%	Compras en \$ Año 1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	Compras de MP	C\$ 18,468	C\$ 19,391	C\$ 20,361	C\$ 21,379	C\$ 22,448	C\$ 23,570	C\$ 24,749	C\$ 25,986	C\$ 27,286	C\$ 28,650	C\$ 30,082	C\$ 31,587	C\$ 293,957
50%	Pagos a 30 días		C\$ 9,234	C\$ 9,696	C\$ 10,180	C\$ 10,690	C\$ 11,224	C\$ 11,785	C\$ 12,374	C\$ 12,993	C\$ 13,643	C\$ 14,325	C\$ 15,041	C\$ 131,185
50%	Pagos a 60 días			C\$ 9,234	C\$ 9,696	C\$ 10,180	C\$ 10,690	C\$ 11,224	C\$ 11,785	C\$ 12,374	C\$ 12,993	C\$ 13,643	C\$ 14,325	C\$ 116,144
100%	Total		C\$ 9,234	C\$ 18,930	C\$ 19,876	C\$ 20,870	C\$ 21,913	C\$ 23,009	C\$ 24,160	C\$ 25,368	C\$ 26,636	C\$ 27,968	C\$ 29,366	C\$ 247,330
														C\$ 46,628
														Pendiente de Pago
														15.86%

3.8.4. Cobranzas.

%	Ventas en \$ Año 1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	Ventas en Pesos	C\$ 90,000	C\$ 94,500	C\$ 99,225	C\$ 104,186	C\$ 109,396	C\$ 114,865	C\$ 120,609	C\$ 126,639	C\$ 132,971	C\$ 139,620	C\$ 146,601	C\$ 153,931	C\$ 1,432,541
50%	Cobranza al contado	C\$ 45,000	C\$ 47,250	C\$ 49,613	C\$ 52,093	C\$ 54,698	C\$ 57,433	C\$ 60,304	C\$ 63,320	C\$ 66,485	C\$ 69,810	C\$ 73,300	C\$ 76,965	C\$ 716,271
30%	Cobranza a 30 días		C\$ 27,000	C\$ 28,350	C\$ 29,768	C\$ 31,256	C\$ 32,819	C\$ 34,460	C\$ 36,183	C\$ 37,992	C\$ 39,891	C\$ 41,886	C\$ 43,980	C\$ 383,583
20%	Cobranza a 60 días			C\$ 18,000	C\$ 18,900	C\$ 19,845	C\$ 20,837	C\$ 21,879	C\$ 22,973	C\$ 24,122	C\$ 25,328	C\$ 26,594	C\$ 27,924	C\$ 226,402
100%	Total	C\$ 45,000	C\$ 74,250	C\$ 95,963	C\$ 100,761	C\$ 105,799	C\$ 111,089	C\$ 116,643	C\$ 122,475	C\$ 128,599	C\$ 135,029	C\$ 141,780	C\$ 148,869	C\$ 1,326,256
														C\$ 106,285
														Pendiente de Cobro
														7.42%

IV. Estudio Técnico, Diseño y Desarrollo de Producto.

4.2. Diseño Industrial.

Primera presentacion

segunda presentacion

4.3. Pruebas del concepto del producto.

Actualmente, el uso de repelentes químicos para poder combatir insectos, como los conocidos zancudos, presentan diversas preocupaciones de salud y del medio ambiente. Incluso debido a esos componentes químicos son causantes de afectaciones como irritaciones en la piel y alergias.

Dada a estas problemáticas, surge la necesidad de desarrollar un repelente natural que ofrezca una alternativa efectiva y segura para protegerse contra los insectos, haciendo que no solo minimice los efectos negativos en la salud, sino que también sea un producto mucho más sostenible y que no cause un impacto negativo en el ambiente.

El repelente natural “Zanzix” ha tenido alrededor de tres pruebas piloto en su fase de elaboración, para poder evaluar tres aspectos importantes:

1. Durabilidad protectora: considerado uno de los aspectos más importantes para un repelente, y para este producto no sería la excepción, se pretende lograr que la durabilidad de este repelente sea la mayor posible y poder ofrecerle al consumidor la calidad que se merece.
2. Tiempo de caducidad: la mayoría de los productos que son de origen natural tienen como restricción su tiempo de vida útil, para este producto, se quiere alcanzar que el repelente tenga un periodo de utilidad bastante largo, y de esta manera poder competir con las marcas de repelentes químicos.
3. Afectaciones o molestias en la piel: se desea que este repelente sea 100% efectivo en crear una barrera protectora contra los insectos, pero que no cause molestias ni incomodidad al consumidor.

En esta fase de pruebas, se le estará aplicando cada una de las tres fórmulas que se han desarrollado a un grupo de enfoque para poder recopilar información en base a las opiniones de esas personas y de esta manera evaluar la efectividad del repelente natural “Zanzix”

4.4. Análisis legal, ambiental y social.

Aspectos legales.

Los repelentes pueden estar clasificados como productos cosméticos o biocidas, en este caso el producto Zanzix, será considerado como un producto cosmético destinado a aplicarse en la piel; para que este producto pueda salir al mercado deberá cumplir con la normativa de la Dirección de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud (MINS), lo

que incluye Registro Sanitario y el cumplimiento de los estándares de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Para poder realizar dicho registro, en primer lugar, se deberá contar con la documentación necesaria.

- Completar el formulario de solicitud que se obtiene en el Ministerio de Salud.
- Contar con la ficha técnica del producto donde se tiene que incluir la información sobre la composición, uso y propiedades del repelente.
- Contar con documentación que respalde la efectividad y seguridad del producto.
- Demostrar que se sigue un proceso de producción seguro e higiénico, mediante el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

De igual manera se tiene que disponer de los siguientes requisitos específicos.

- Asegurarse de que el etiquetado cumpla con las normativas, indicando todos los ingredientes, instrucciones de uso y advertencias.
- Verificar que los proveedores de MP cuenten con todas las certificaciones necesarias.

Aspectos Ambientales.

Para el desarrollo del Repelente Natural Zanzix se tiene que garantizar que todos y cada uno de los ingredientes provengan de fuentes sostenibles, que no impliquen la sobreexplotación de especies vegetales y que en su recolección no dañe los ecosistemas.

También se tiene que implementar un plan para la gestión adecuada de residuos generados durante la producción, asegurando aun más que el impacto ambiental sea mínimo. En cuanto a las Normativas ambientales que están sujetas a cambios, se requiere estar en constante vigilancia de dichas regulaciones ambientales.

En un periodo a mediano plazo, se buscará obtener certificaciones que demuestre el compromiso que la empresa tiene con prácticas ambientales sostenibles, lo que vendría generando un valor agregado al producto.

Aspectos sociales.

Es de mucha importancia considerar de igual manera los aspectos sociales que pueden influir en el éxito del producto y su aceptación en el mercado.

- Se considera importante que se implementen campañas educativas sobre el uso y beneficios de productos naturales, destacando su seguridad, efectividad y calidad en comparación con los productos químicos.
- Ofrecer un producto seguro, que no cause molestias con relación al olor, que no provoque irritación o alergias a los consumidores.
- Es muy importante que este producto sea accesible para los consumidores, y que encuentren en este producto buena relación entre calidad-precio, logrando ser mucho más efectivos que los productos químicos, pero a un menor precio.

4.5. Cursograma Analítico.

CURSOGRAMA ANALÍTICO								OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO			
Diagrama N°1 Hoja N°1 de 1		Resumen						Actual	Propuesta	Economía	
Producto: Repelente contra insectos		Actividad			Símbolo						
Actividad: Elaborar un repelente contra insectos.		Operación			●	→	■	▲			
Método: Actual / Propuesto		Transporte									
Operario (s): 17		Inspección									
Compuesto por: Oscar Cortez		Almacenamiento									
Aprobado por: Oscar Cortez		Total de actividades realizadas						21			
		Tiempo (min)						0			
		Distancia						0			
N°	Descripción	Cantidad	Tiempo (min)	Distancia (min)	●	→	■	▲	Observaciones		
1	Almacén de materia prima										
2	Transporte de materia prima	1				●					
	Selección e inspección de canela	1			●		●			Operación manual	
3	Selección e inspección de clavo de olor	1			●		●			Operación manual	
4	Transporte a lavado	1				●					
5	Lavado de materia prima	1			●						
6	Transporte a triturado	1				●					
7	Triturado	1			●						
8	Transporte a mezclado	1				●					
9	Mezclado	1			●					Proporciones exactas	
10	Transporte a almacén temporal	1				●					
11	Almacén temporal							●		Inspecciones periódicas	
12	Inspección	1					●				
13	Transporte a envasado	1				●					
14	Envasado	1			●						
15	Transporte a empaque final	1				●					
16	Empaquetado final	1			●					Operación manual	
17	Transporte almacén de producto terminado	1				●					
18	Almacén de producto terminado							●			
TOTAL			0	0	7	8	3	3			

4.6. Diagrama de Recorrido.

LEYENDA

- OPERACIÓN
- OPERACIÓN COMBINADA
- INSPECCIÓN
- ALMACÉN DE MATERIA PRIMA
- ALMACÉN TEMPORAL Y PRODUCTO TERMINADO

4.7. Alternativas de Almacenamiento (Costo Espacio rentado)

Se ha optado por la alternativa de espacio alquilado debido a su menor inversión inicial en comparación con la construcción de una instalación propia. Además, que se puede ajustar el tamaño del espacio a las necesidades actuales y futuras del negocio, evitándose así costos fijos elevados.

El espacio ha sido arrendado a OCLEM, S.A, ubicado en Costado oeste parque central de Masaya, modulo 3.y cuenta con área total de 180 m². El valor mensual del alquiler es de \$100 dólares mensuales, durante un plazo de 6 meses. La cual se pagará por medio de transferencia bancaria.

4.8. Elección del equipo de Almacenamiento (Inversiones)

Para el almacenamiento de nuestros repelentes Zanzix en sus dos presentaciones se utilizará estanterías. Esta elección se basa en las características propias de nuestro producto, el cual requiere un almacenamiento ordenado y protección de la humedad y la luz.

Los estantes cumplirán con ciertos requisitos en su tamaño de tal manera se puedan cumplir con 15 cm de distancia del piso al estante, 1.50 m del techo al estante, 0.50 m de distancia de la pared y 1.20 entre cada estante.

La siguiente tabla detalla la depreciación de este equipo según la ley de concertación tributaria.

Inversiones en Bienes de	Monto	Vida Útil en Años	Amortización Anual	Amortización Mensual	Amortización Año 1	Amortización Año 2	Amortización Año 3	Amortización Año 4	Amortización Año 5
Estante	C\$ 12,500	8	C\$ 1,563	C\$ 130	C\$ 1,563				

4.9. Elección del equipo de Movimiento (Inversiones)

OCLEM S.A, no cuenta con equipo de movimiento, en su etapa inicial de operaciones, ha priorizado inversiones que maximicen el retorno a corto plazo y fortalezcan su posición en el mercado. Por lo que la adquisición de equipo de movimiento, si bien es una herramienta valiosa para optimizar procesos logísticos en el largo plazo, se considera una inversión cuestionable en este momento.

Se optará por soluciones manuales y la contratación de servicios de transporte externos permite a la empresa mantener una mayor flexibilidad, ajustar los costos a las necesidades actuales y evitar gastos fijos innecesarios. Esta estrategia, además de generar un ahorro

económico significativo, permite a la empresa centrarse en el desarrollo de nuevos productos, la mejora de la calidad y la expansión de su base de clientes.

A futuro y a medida que la empresa crezca y se consoliden los volúmenes de producción, se realizará un análisis exhaustivo de las necesidades logísticas y se evaluarán las diferentes opciones de equipamiento, seleccionando siempre aquellas que sean las más adecuadas, maximicen la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones.

4.10. Diseño de la red de distribución.

4.10.1. Distancia en Km.

Origen	Destino	Distancia
OCLEM S. A	Cosméticos bendición de Dios	30km
OCLEM S. A	Farmacia saba	22km
OCLEM S. A	Medyfarm	8.3km
OCLEM S. A	Tienda naturista vida verde	30km
OCLEM S. A	Farmacia santo remedio	23km

4.10.2. Costo de combustible.

Precio del combustible	C\$	47.80	
vehículo liviano km/lt		10	
Origen y destinos	Distancia en km	costo de combustible	
OCLEM SA - Cosméticos bendición de Dios	30	C\$	143.40
OCLEM SA - Farmacia saba	22	C\$	105.16
OCLEM SA - Medyfarm	8.3	C\$	39.67
OCLEM SA - Tienda naturista vida verde	30	C\$	143.40
OCLEM SA - Farmacia santo remedio	23	C\$	109.94

4.10.3. Tiempo investido en distribución de trayectoria.

vehículo liviano km/h	60
-----------------------	----

Origen y destinos	Distancia en km	Tiempo de distribución en horas	Minutos
OCLEM SA - Cosméticos bendición de Dios	30	0.5	30
OCLEM SA - Farmacia saba	22	0.366666667	22
OCLEM SA - Medyfarm	8.3	0.138333333	8.3
OCLEM SA - Tienda naturista vida verde	30	0.5	30
OCLEM SA - Farmacia santo remedio	23	0.383333333	23

4.10.4. Costos de mano de obra.

Costo mano de obra	C\$ 36.00
--------------------	--------------

Origen y destinos	Distancia en km	Tiempo de distribución en horas	Mano de obra
OCLEM SA - Cosméticos bendición de Dios	30	0.833333333	C\$ 30.00
OCLEM SA - Farmacia saba	22	0.611111111	C\$ 22.00
OCLEM SA - Medyfarm	8.3	0.230555556	C\$ 8.30
OCLEM SA - Tienda naturista vida verde	30	0.833333333	C\$ 30.00
OCLEM SA - Farmacia santo remedio	23	0.638888889	C\$ 23.00

4.10.5. Costos mensuales.

Nº de semana por mes	4	20	
viajes por mes por ruta	5		
costo de combustible	Mano de obra	Costo por viaje	Costo mensual
C\$ 143.40	C\$ 30.00	C\$ 173.40	C\$ 3,468.00
C\$ 105.16	C\$ 22.00	C\$ 127.16	C\$ 2,543.20
C\$ 39.67	C\$ 8.30	C\$ 47.97	C\$ 959.48
C\$ 143.40	C\$ 30.00	C\$ 173.40	C\$ 3,468.00
C\$ 109.94	C\$ 23.00	C\$ 132.94	C\$ 2,658.80
Total			C\$ 13,097.48

4.10.6. Flujo de efectivo.

Ventas totales	C\$	1,432,541
Costo de distribución	C\$	13,097.48
Flujo de efectivo mensual	C\$	1,419,443.91

4.11. Empaque del Producto.

REPELENTE NATURAL

100% natural

Peso neto
100 ml

Con
Ingredientes
Naturales

USO EXTERNO:

Indicaciones: Repelente para prevenir picaduras de insectos, mosquitos, moscas. Protege a su familia durante varias horas. No es graso, no mancha y resiste transpiración.

Vía de administración: Tópica
Instrucciones de uso: Rocíe la piel y ropa a tratar con un movimiento que barra toda la superficie.

PARA APLICAR EN LA CARA: Rocíe en la palma de la mano y disperse el producto en la cara y el cuello. Evite el contacto con los ojos y labios. En caso de ocurrir lávelos con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión o inhalación accidental, consultar al médico de inmediato, portando el envase o el rótulo del producto. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua.

Composición: Canela (3g), clavo de olor (3g), Alcohol (60ml).

EXTERNAL USE:

Indications: Repellent to prevent insect, mosquito and fly bites.

Protects your family for several hours. It is not greasy, does not stain and resists perspiration.

Route of administration: Topical

Instructions for use: Spray the skin and clothing to be treated with a sweeping motion over the entire surface.

TO APPLY ON THE FACE: Spray into the palm of your hand and disperse the product on the face and neck. Avoid contact with eyes and lips. In the event of contact, wash with water.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

FIRST AID: In case of accidental ingestion or inhalation, consult a doctor immediately, carrying the product container or label. In case of contact with eyes, wash with plenty of water.

Composition: Cinnamon (3g), clove (3g), Alcohol (60ml).

Elaborado por
OCLEM S.A. Nicaragua

4.11.1. Descripción.

El empaque del producto es una botella de 100ml con atomizador, que representa un diseño atractivo y moderno. La etiqueta elaborada, incluye información clara y concisa sobre el producto como: nombre del repelente natural, su composición, las instrucciones de uso detalladas (incluyendo precauciones para su aplicación en el rostro), así mismo resalta sobre las advertencias como mantener fuera del alcance de los niños y primeros auxilios en caso de ingestión accidental.

El diseño también incluye colores vibrantes y llamativos que capturan la atención y transmiten una sensación de calidez y frescura. El empaque de ZANZIX no solo protege el contenido, sino que también comunica los valores de la marca y mejora la experiencia del usuario.

4.12. Estrategias de Marketing y Publicidad.

En el dinámico mundo de los negocios el marketing y la publicidad juegan roles fundamentales para el éxito de un producto. El marketing abarca una estrategia integral que incluye investigación del mercado, segmentación y desarrollo de producto, mientras que la publicidad se centra en comunicar mensajes que atraigan a los consumidores.

Las estrategias de marketing comprenden los cuatro elementos que conforman la mezcla de marketing: el producto, el precio, la distribución y la promoción.

4.12.1. Producto.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION A IMPLEMENTAR
Desarrollar un producto mucho más natural que no contenga en lo más mínimo algún tipo de químico.	Realizar más pruebas con diferentes ingredientes que aseguren la conservación del producto y que sea 100% natura.

4.12.2. Precio.

El precio de los repelentes de insectos a base de canela y clavo de olor ofrecidos por nuestra empresa se establece de manera competitiva, considerando que los precios en el mercado oscilan entre C\$100 y C\$200.

OBJECTIVO ESTRATEGICO	ACCION A DESARROLLAR
Posicionar nuestros repelentes naturales como una opción confiable y sostenible en el mercado, aprovechando los beneficios de ingredientes naturales como la canela y el clavo de olor.	Implementaremos campañas de concientización sobre los beneficios de los productos naturales y su efectividad, así como estrategias de distribución en puntos clave de venta.

4.12.3. Plaza

El punto de venta o plaza del repelente natural se realizará de manera selectiva, es decir se centrará en farmacias y centros naturistas, de esa manera se estará aprovechando la confianza que estos establecimientos ya tienen con el público objetivo interesados en productos naturales y de cuidado personal. Esta estrategia permitirá llegar a las personas de forma eficiente y directa.

OBJECTIVO ESTRATEGICO	ACCION A DESARROLLAR
Incrementar la presencia y visibilidad del repelente natural en farmacias y centros naturistas, mejorando el conocimiento de la marca y la disponibilidad del producto en puntos de ventas estratégicamente seleccionados.	Desarrollar una estrategia de distribución eficiente, realizando un enfoque estableciendo alianzas con cadenas de farmacias y centros naturistas de diferentes tamaños y geografías.

OBJECTIVO ESTRATEGICO	ACCION A DESARROLLAR
Posicionar nuestros repelentes naturales como una opción confiable y sostenible en el mercado, aprovechando los beneficios de ingredientes naturales como la canela y el clavo de olor.	Implementaremos campañas de concientización sobre los beneficios de los productos naturales y su efectividad, así como estrategias de distribución en puntos clave de venta.

4.12.4. Promoción.

Nuestro producto, puede atraer a una variedad de segmentos de mercado, lo que da lugar a que se construya una base de clientes diversa.

En primer lugar, tenemos las personas interesadas en el uso de productos ecológicos y sostenibles con el medio ambiente. Por lo general este tipo de clientes se preocupan por el impacto de sus elecciones de consumo y tienden a investigar sobre los ingredientes y los procesos de producción.

Otro segmento clave y en el que está mayormente dirigido el repelente, son las familias, especialmente los padres que desean opciones seguras para sus hijos. Este público es especialmente cauteloso respecto a los productos químicos y puede estar buscando alternativas naturales que ofrezcan protección sin comprometer la salud de sus pequeños y tampoco la de los mayores de la casa.

Además, los aventureros y amantes de la naturaleza, que disfrutan de actividades al aire libre como el senderismo, el camping o las excursiones, constituyen otro grupo significativo. Estos consumidores valoran la eficacia del repelente para protegerse de insectos durante sus actividades.

Se pretende que el producto sea percibido por los clientes por sus características como naturalidad y eficacia. Que a pesar de estar elaborado con productos naturales funciona de manera efectiva contra los mosquitos al igual que los repelentes químicos disponibles en los mercados.

Actualmente nos encontramos en una era digital que cada vez crece más y más las redes sociales son plataformas clave donde los consumidores buscan inspiración y recomendaciones.

Instagram, Facebook y TikTok son particularmente efectivos para mostrar videos, imágenes atractivas y testimonios de usuarios, lo que puede influir en las decisiones de compra. Por lo cual se utilizarán esas redes para la creación de contenido visual sobre el repelente.

Además, en la fase inicial se harán promociones especiales para atraer clientes que estén dispuestos a comprar nuestro producto. Se aplicarán encuestas de satisfacción para conocer la opinión de los consumidores y detectar aquellos aspectos que se puedan mejorar.

Muchas de las marcas de la competencia utilizan campañas en redes sociales, creando contenido visual atractivo que resuena con su público objetivo. Ofrecen sus productos por medio de Facebook en Marketplace donde se colocan fotografías de los productos sin embargo muchas de ellas se limitan solamente a eso y no incluyen datos relevantes como el precio, dirección y contacto para pedidos. Así como también realizan promociones estacionales, descuentos y ofertas especiales durante los meses más fríos del año.

Tomando en cuenta la estacionalidad del repelente. Que generalmente la necesidad de repelentes tiende a aumentar durante el invierno, momento en los que las actividades, salidas son más comunes y los insectos son más activos. Siendo así que se da un aumento en la demanda lo cual da la oportunidad de lanzar promociones específicas para atraer a los consumidores en esta temporada.

OBJECTIVO ESTRATEGICO	ACCION A DESARROLLAR
Incrementar el conocimiento de la marca en un 30% en seis meses entre consumidores interesados en productos naturales	Lanzar una campaña de marketing en redes sociales que incluya contenido educativo y promociones atractivas para los clientes.

4.12.5. Análisis FODA de la estrategia de Marketing.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Campañas dirigidas a consumidores conscientes del medio ambiente. • Enfoque de Marketing Verde. • Al ser un producto natural genera una muy buena ventaja competitiva. • Tendencias del mercado como la cosmética natural o la vida sin químicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovechamiento de redes sociales para captar a un público más joven y ambientalmente consciente. • Certificaciones y sellos ecológicos que pueden potenciar campañas de marketing. • Tendencias crecientes del mercado ecológico. • Asociaciones con tiendas naturistas, ferias de productos naturales.

BEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Alcance limitado en grandes cadenas de distribución. • Segmento del mercado específico, es aún un mercado muy pequeño. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios en algoritmos de redes sociales. • Estacionalidad en la demanda. • Escepticismo del consumidor.

4.12.6. Análisis interno.

El desarrollo de los de los repelentes naturales crean una ventaja competitiva frente a los productos sintéticos, lo que atrae a los consumidores conscientes del medio ambiente, por tal razón la implementación de campañas enfocadas al marketing verde y las tendencias que están ahora en el mercado como la cosmética natural o la vida sin químicos generan gran fortaleza al producto.

Sin embargo, como es una empresa que está en sus inicias, tiene alcance limitados para entrar a las grandes cadenas de distribución, ya que aún no se cuenta con grandes maquinarias industrializadas que produzcan a grandes volúmenes el producto, y de igual manera, al no contar con esas grandes cadenas el mercado se vuelve pequeño, ya que las personas no se estarían relacionado con el producto porque no se encontraría en los grandes almacenes donde se realizan las compras cotidianas.

4.12.7. Análisis externo.

En la actualidad se conoce que los jóvenes son cada vez más conscientes ambientalmente, por eso se busca aprovechar de gran manera las redes sociales para poder llegar y alcanzar mucho más mercado. También es importante mencionar que contar con certificaciones o sellos que avalen al producto puede potenciar en gran manera las campañas de marketing.

También aprovechar el mercado ecológico emergente, encontrando oportunidades para poder establecer el producto, ya que todavía los repelentes naturales no tienen un buen establecimiento de marca, y por ende tiene poca competencia.

Y realizar alianzas estratégicas con tiendas ecológicas, ferias naturales donde se exhiba el producto y se vaya posicionando poco a poco en el mercado.

Si bien es cierto hay un mercado que viene surgiendo, el escepticismo del consumidor aún está presente, ya que prefiere quedarse con lo que ya conoce y no explorar otros productos, de igual manera, la estacionalidad en la demanda crea un punto crítico en el

producto, ya que por lo general puede ser adquirido solo en temporadas de lluvias donde es más evidente el aumento de mosquitos y enfermedades que ellos transmiten.

4.12.8. Direccionamiento Estratégico.

4.12.8.1. Misión

Proteger a las personas de los insectos de forma natural, utilizando ingredientes ecológicos y sustentables como la canela y el clavo de olor, para ofrecer productos efectivos y seguros para la piel.

4.12.8.2. Visión.

Ser la empresa líder en la producción de repelentes naturales en el país, reconocida por la efectividad de nuestros productos y nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

4.12.8.3. Valores.

- Sostenibilidad: Nos comprometemos con el uso responsable de los recursos naturales.
- Innovación: Constantemente buscamos mejorar nuestros productos para ofrecer la mejor protección a nuestros clientes.
- Calidad: Garantizamos productos efectivos, seguros y amigables con la piel y el entorno.
- Responsabilidad social: Nos preocupamos por el bienestar de las personas y el medio ambiente.

4.12.8.4. Filosofía.

Creemos en la armonía entre la naturaleza y la tecnología para crear productos efectivos y respetuosos con el medio ambiente. Trabajamos con ingredientes naturales para asegurar la salud y bienestar de nuestros clientes sin comprometer el ecosistema.

4.12.8.5. Políticas.

- ✚ Todos nuestros productos deben cumplir con estrictos controles de calidad y seguridad antes de salir al mercado.
- ✚ Nos comprometemos a usar solo ingredientes naturales y ecológicos en nuestros repelentes.
- ✚ Fomentamos la transparencia y la comunicación abierta con nuestros clientes sobre los beneficios y limitaciones de nuestros productos.

4.12.8.6. Posicionamiento.

4.12.8.6.1. Segmentación y posicionamiento del mercado

El público objetivo definido son las familias abarcando desde el más pequeño hasta el mayor de la casa. Ya que es un producto que puede ser utilizado por cualquier persona en general, sin importar su edad o género. Tiene más que ver con el estilo de vida y la consciencia ecológica de cada individuo.

Porque son los grupos de familias los que mayormente realizan actividades al aire libre y están propensos a tener que lidiar con estos insectos. Por tal razón marcar la diferencia y ofrecer un mejor producto más natural será nuestro distintivo como marca.

4.13. Aplicación de BPM para la elaboración del producto.

Imagen 13: Aplicación de BPM

4.13.1. Descripción de Las BPM para la elaboración del producto.

Para poder aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura al proceso del producto “ZANZIX”, se basó en la NTON 26 006-08 o bien RTCA 71.03.49.08, publicado en la Gaceta No. 127 y 128 del 06 y 07 de julio del 2010.

Esta norma habla acerca de los” Producto cosméticos. Buenas Prácticas de Manufactura para los laboratorios fabricantes de productos cosméticos”.

Dicha norma establece que los laboratorios de producto cosméticos deben tener permiso o licencia sanitaria de funcionamiento otorgada por la autoridad reguladora, en el caso de la empresa OCLEM S.A, esta licencia será conseguida por medio del MINSA, quien es el encargado de otorgar el permiso para que el producto salga al mercado.

En el apartado de Estructura organizativa, políticas de calidad y personal, la empresa OCLEM S.A, tiene su propio organigrama general, donde se especifica los niveles jerárquicos que tiene cada personas en la empresa. Dicho organigrama se muestra a continuación.

De igual manera, el área de producción y el de control de calidad serán independientes., quienes estarán a cargo de dos supervisores para cada departamento.

Otro punto muy importante que la empresa deberá cumplir es que todo el personal antes de ser contratado y durante el tiempo de empleo debe someterse a exámenes médicos periódicos. Y que cumplan con hábitos de higiene y que siempre sigan las instrucciones establecidas por la empresa. También, no se permitirá que personas con signos de enfermedad o que sufra lesiones abiertas, por su protección y la del producto, no manipule la materia prima o el producto en proceso.

Se evitará que los operarios tengan contacto directo con sus manos con las materias primas y productos intermedios, durante las operaciones de producción y envasado. Se le

proporcionara uniformes limpios y que sean adecuados según la operación que realicen, así como también los EPP como gorros, anteojos, mascarillas, guantes. Se colocará carteles que indiquen a los empleados que se tienen que lavar sus manos antes de ingresar al área de manufactura, especialmente después de utilizar los servicios sanitarios y después de comer.

Queda terminantemente prohibido comer, beber, fumar, masticar, así como guardar comida, bebida, cigarrillos, medicamentos personales en el área de producción y almacenamiento, y será divulgada por medio de rótulos colocados de manera conveniente.

Aparte de las BPM que se muestran en la imagen 13, que son sobre el proceso. Esta norma menciona otras prácticas que la empresa debe de cumplir. En primer lugar, el edificio debe estar diseñado y construido de manera que facilite la limpieza, mantenimiento y ejecución apropiada de las operaciones.

También, debe estar ubicado lejos de fuentes contaminantes para proteger las operaciones de producción y reducir al mínimo el riesgo de contaminar materiales y los productos.

En relación con el área de producción, contará con paredes, pisos y techos recubiertos con materiales lisos, para facilitar y asegurar la limpieza. Contará con un área independiente destinada al lavado de equipos, recipientes y utensilios.

Para el área de envase, será fácil de identificar, estando separada del área de producción, y tendrá un tamaño adecuado con el fin de evitarle algún tipo de confusión a los operarios.

La empresa contará con una Trituradora Industrial, la cual es de acero inoxidable, lo que la hace que no sea reactiva, aditiva o absorbente, asegurando que no se altere la calidad y seguridad de las materias primas. De igual manera, toda la materia prima se empezará a utilizar cuando sea aprobada por control de calidad, y al momento de la recepción de materia prima o de material de envase y empaque deberá inspeccionarse visualmente, y comprobar que los mismos se encuentren debidamente identificados, cerrados y que no presenten deterioro o daño.

Con las etiquetas del producto, serán colocadas en los recipientes, las cuales serán claras e inequívocas y preparadas de conformidad con el formato establecido por OCLEM S.A, donde se mostrará la documentación del lote y fecha de caducidad, su modo de uso y precauciones.

La empresa documentará la fórmula del producto con el objetivo de asegurar la identidad y uniformidad. También, existirá un procedimiento estandarizado de las operaciones que se ejecutan y así asegurar la uniformidad de producción y control de calidad.

Para poder evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, en todos los aspectos de la producción y control de calidad, la gerencia de la empresa OCLEM S.A, se compromete a realizar auditorías internas periódicas, utilizando la guía de inspección que la NTON 26 006- 08 E establece y así poder detectar cualquier deficiencia en el cumplimiento de las BPM y emitir informes que incluyan las medidas correctivas.

4.14. Organización que norman, regulan, sancionan o certifican la calidad del producto. Como ya se mencionó anteriormente, la organización encargada de regular, sancionar y certificar la calidad de los productos cosméticos que están en el mercado nacional de Nicaragua es el Ministerio de Salud MINSA.

Principalmente por la protección de la salud pública, si bien es cierto que los productos cosméticos, aunque no sean de uso médico, entran en contacto directo con el cuerpo y, en algunos casos, pueden generar reacciones adversas. El MINSA supervisa estos productos para asegurar que no contengan ingredientes peligrosos o en concentraciones que puedan causar daños.

En segundo lugar, Al ser el ente rector de la salud en Nicaragua, el MINSA establece y supervisa estándares de calidad en productos cosméticos para garantizar que estos cumplan con las normas nacionales e internacionales. Esto también previene que se comercialicen productos adulterados o de baja calidad que puedan dañar la piel u órganos al ser absorbidos.

De igual manera, El MINSA certifica que los cosméticos contengan los ingredientes activos y en las cantidades declaradas. Esto protege al consumidor de prácticas engañosas y asegura la eficacia y seguridad del producto.

En Nicaragua, la legislación de salud establece que el MINSA tiene la autoridad para sancionar a empresas o personas que incumplan las regulaciones en cuanto a fabricación, etiquetado, publicidad o distribución de cosméticos. Esta función sancionadora ayuda a regular el mercado y proteger al consumidor de productos nocivos o engañosos.

Por último, el MINSA trabaja en alineación con regulaciones internacionales y acuerdos de salud pública, como los establecidos por la Organización Panamericana de la Salud

(OPS) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto es importante porque ayuda a mantener un nivel de seguridad que también es aceptado en mercados internacionales.

4.15. Préstamo para compra de activos fijos.

4.16. Nomina.

4.17. Costos y gastos de producción y Administrativos.

V. Análisis Financiero.

5.1. Punto de Equilibrio.

Equilibrio Unidades	40,644
Equilibrio en Pesos	\$2,110,112

Precio Promedio	51.91652839
Costo Var. Promedio	30.09598055
Contribución Marginal	21.82054784
Costo Fijo	886,881
Equilibrio Unidades	40,644
Equilibrio en Pesos	\$2,110,112

Unidades	0	20,322	40,644	60,966
Ventas	0	1,055,056	2,110,112	3,165,168
Costo Total	886,881	1,498,496	2,110,112	2,721,727
Costo Fijo	886,881	886,881	886,881	886,881

5.2. Estado de resultado.

Estado de resultado	2025	2026	2027	2028	2029
Ventas	C\$ 1,432,541	C\$ 1,446,867	C\$ 1,461,335	C\$ 1,475,949	C\$ 1,490,708
Costo de Ventas	C\$ 293,957	C\$ 296,897	C\$ 299,866	C\$ 302,865	C\$ 305,893
Utilidad Bruta	C\$1,138,584	C\$1,149,970	C\$1,161,469	C\$1,173,084	C\$1,184,815
Gastos de producción Fijos	C\$ 373,598				
Sueldos de administración	C\$ 384,000				
Sueldos comerciales	C\$ 96,000				
Cargas sociales	C\$ 94,174				
Publicidad	C\$ 96,000				
Impuestos y tasas	C\$ 18,419				
Total otros gastos	C\$ 1,062,191				
Utilidad Antes de Intereses e impuestos	C\$ 76,393	C\$ 87,779	C\$ 99,279	C\$ 110,893	C\$ 122,624
Intereses	C\$ 2,484	C\$ 1,848	C\$ 726	C\$ 8	-C\$ 0
Utilidad Antes de Impuestos	C\$ 73,909	C\$ 85,931	C\$ 98,553	C\$ 110,885	C\$ 122,624
Impuesto a las Ganancias	C\$ 22,173	C\$ 25,779	C\$ 29,566	C\$ 33,266	C\$ 36,787
Utilidad Después de Impuestos	C\$ 51,737	C\$ 60,152	C\$ 68,987	C\$ 77,620	C\$ 85,837

Tasa de Impuesto a las ganancias	30.00%
---	---------------

5.3. Flujo de Fondo mes a mes por 1 año

Flujo de Fondos	Enero	Febrer o	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost o	Septiembr e	Octubr e	Noviembr e	Diciembr e	Total
Ingresos por Ventas	45,000			100,761	105,799	111,089	116,643	122,475		135,029	141,780	148,869	1,326,256
Egresos por Compras M.P.	0	9,234	18,930	19,876	20,870	21,913	23,009	24,160	25,368	26,636	27,968	29,366	247,330
Sueldos y Cargas													
<i>Producción</i>		24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	264,000
<i>Administración</i>		32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	352,000
<i>Comerciales</i>		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	88,000
<i>Cargas Soc. Producción</i>		2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	31,214
<i>Cargas Soc. Adm. Y Ventas</i>		7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	86,326
Subtotal Sueldos y Cargas	0	74,685	74,685	74,685	74,685	74,685	74,685	74,685	74,685	74,685	74,685	74,685	821,540
Otros Gastos de Producción	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	40,776
Otros Gastos de Adm. y ventas	9,354	9,382	9,411	9,441	9,473	9,507	9,542	9,580	9,619	9,659	9,702	9,748	114,419
Total Egresos Operativos	12,752	96,699	106,424	107,401	108,427	109,504	110,635	111,823	113,070	114,379	115,754	117,197	1,068,869

5.4. Flujo de Fondo año por año a 5 años.

Flujo de Fondos	2025	2026	2027	2028	2029
Ingresos por Ventas	1,326,256	1,445,804	1,460,262	1,474,865	1,489,613
Egresos por Compras M.P.	247,330	321,497	299,646	302,642	305,669
Sueldos y Cargas	821,540	896,225	896,225	896,225	896,225
Otros Gastos de Producción	40,776	40,776	40,776	40,776	40,776
Otros Gastos de Adm. Y Ventas	114,419	114,419	114,419	114,419	114,419
Impuesto a las Ganancias		22,173	25,779	29,566	33,266
Total Egresos Operativos	1,224,064	1,395,090	1,376,845	1,383,628	1,390,354
Diferencia Operativa	102,192	50,714	83,417	91,237	99,259
Inversiones	80,300				
Flujo Financiero					
Préstamo	60,000				
Devolución del Préstamo	-12,007	-25,468	-25,468	-2,122	0
Total, Flujo Financiero	47,993	-25,468	-25,468	-2,122	0
Diferencia Ingresos - Egresos	69,885	25,246	57,949	89,114	99,259
Aporte del Emprendedor	30,000				
Flujo de Fondos	99,885	125,131	183,080	214,245	282,339

5.7. TMAR Socios.

ENTIDAD	CANTIDAD	% Aportación	Rendimiento pedido		Promedio ponderado
Socios	C\$ 30,000	33%	0.5	=	17%
Financiera	C\$ 60,000	67%	0.045	=	3%
TOTAL	C\$ 90,000			SUMA	20%

5.8. TMAR Mixta.

ENTIDAD	CANTIDAD	% Aportación	Rendimiento pedido		Promedio ponderado
Oscar	C\$ 6,000	7%	0.5	=	3%
Celia	C\$ 6,000	7%	0.5	=	3%
Hazel	C\$ 6,000	7%	0.5	=	3%
Katherine	C\$ 6,000	7%	0.5	=	3%
Elayne	C\$ 6,000	7%	0.5	=	3%
BAC	C\$ 60,000	67%	0.045	=	3%
TOTAL	C\$ 90,000	100%		SUMA	20%

TMAR MIXTA	20%
-------------------	------------

5.9. Valor Presente Neto

Valor Actual Neto	\$ 73,905
--------------------------	------------------

5.10. TIR.

Tasa Interna de Retorno	91.2%
--------------------------------	--------------

5.11. PRI.

VI. Conclusiones.

En relación con el primer objetivo, se basa en Investigar las generalidades del proyecto mediante la identificación de oportunidades y necesidades del cliente, esto es fundamental para garantizar que el desarrollo del proyecto esté alineado con las expectativas del cliente a lo que realmente buscan o necesitan, al conocer las opiniones del cliente, se pueden tomar decisiones más ajustadas a esos requerimientos asegurando que el resultado final del proceso sea muy satisfactorio para el cliente.

Con respecto al segundo objetivo, consiste en realizar una identificación del mercado mediante la elaboración de encuestas que ayuden a tener conocimiento de voz del cliente, se muestran las opiniones de las personas entrevistadas sobre el producto por medio de una encuesta realizada en línea, cuyas respuestas colaboran en el crecimiento y fortalecimiento para la empresa, es crucial para obtener una comprensión más directa de la “voz del cliente”, este enfoque permite obtener información valiosa sobre las preferencias, expectativas y percepciones de los clientes hacia el producto, lo que facilita la toma de decisiones, al conocer de manera más precisa las necesidades y deseos del mercado, donde se pueden tomar medidas para mejorar el producto y asegurar de que se encuentre en la misma línea con respecto a las demandas reales de la competencia.

El tercer objetivo, radica en diseñar el prototipo y la planta de producción mediante la utilización de software AutoCAD y Sketchup, estas herramientas facilitan la rápida visualización y comprensión de manera realista y detallada de la distribución de planta y de cada una de las áreas que posee, es importante también para la empresa favoreciendo un espacio amplio para evitar errores garantizando un proceso de diseño preciso, eficiente y visualmente claro, mejorando así la viabilidad y efectividad del proyecto.

El cuarto objetivo es evaluar la rentabilidad del producto que desarrolla la empresa OCLEM S.A mediante un análisis financiero, consiste en brindar información mediante datos, donde se refleja el rendimiento de la empresa, es punto clave para determinar la viabilidad económica de la misma, así como tomar decisiones estratégicas, el análisis permite medir el retorno que tendrá sobre la inversión, identificar los costos y márgenes de ganancia que se obtendrá del producto, así como prever posibles riesgos financieros que afecten tanto a la empresa como a los socios, al contar con una evaluación clara de la rentabilidad de la empresa se pueden optimizar los recursos, ajustar precios, y garantizar la sostenibilidad a largo plazo del producto, maximizando su éxito en el mercado y la competitividad en la industria.

VII. Recomendaciones.

- 1) Incrementar los estudios de calidad de los repelentes en condiciones reales de uso, como exposición al sudor, agua, o altas temperaturas, para evaluar la duración de la protección y estimar la vida útil del producto en condiciones extremas.
- 2) Realizar pruebas comparativas entre los procesos de cocción y maceración para determinar cuál optimiza mejor las características del producto, como su textura, color y olor.
- 3) El estudio financiero debe llevarse a cabo en primer lugar, ya que es un proceso que requiere de más tiempo y un análisis más detallado, esto facilitaría su rápida comprensión y permite establecer una base sólida sobre la cual se puedan tomar decisiones basándose en datos.
- 4) El enfoque se trató del impacto ambiental, el cual se convirtió en una limitante, ya que, aunque surgieron diferentes proyectos interesantes y llamativos, muchos de ellos no estaban directamente relacionados con el este criterio, lo que impidió ser considerados en el proceso de evaluación
- 5) Se recomienda que las bibliografías a consultar sean las más actualizadas, ya que algunos de los puntos referenciados corresponden a versiones antiguas, y con el paso del tiempo, ciertos aspectos importantes han venido avanzando y cambiando.

VIII. Bibliografía

- B/ANCORE LAB. (22 de febrero de 2019). *4 FORMAS DE AYUDAR AL PLANETA USANDO REPELENTE NATURAL*. Obtenido de byebites.mx: <https://byebites.mx/ayudar-al-planeta-usando-repelente-natural/?srsltid=AfmBOopcVpt9UveTw2rH1LeGpS4Rvd9paNa9nAGz4U43BCYg7PcYgtJg>
- Ballou, R. H. (2004). *Logística. Administración de la cadena*. México: PEARSON EDUCACIÓN.
- Organización Mundial de la Salud. (26 de septiembre de 2024). *Enfermedades transmitidas por vectores*. Obtenido de who.int: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases>
- Zavala, Y. (06 de febrero de 2019). *21 plantas repelentes de mosquitos y cómo aliviar sus picaduras de forma natural*. Obtenido de Cinconoticia: <https://www.cinconoticias.com/plantas-repelentes-de-mosquitos/>